

NOTA TÉCNICA

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO MERCADO
DE TRABALHO PARA ENFERMEIROS,
TÉCNICOS E AUXILIARES DE
ENFERMAGEM NO BRASIL:
RAIS, CAGED E NOVO CAGED

AUTORES

Jonas Sâmí Albuquerque de Oliveira, Pedro Luiz Caixeta
Rodrigues, Gustavo de Oliveira Tavares, Wanesca Caroline
Pereira e Samuel da Silva Guedes

MAIO 2025

NOTA TÉCNICA

Descrição e Análise do Mercado de Trabalho para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem no Brasil: RAIS, CAGED e NOVO CAGED

Jonas Sâmi Albuquerque de Oliveira, Pedro Luiz Caixeta Rodrigues,
Gustavo de Oliveira Tavares, Wanesca Caroline Pereira e
Samuel da Silva Guedes

Rio de Janeiro

Maio/2025

NOTA TÉCNICA

Descrição e Análise do Mercado de Trabalho para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem no Brasil: RAIS, CAGED e NOVO CAGED

Autores: Jonas Sâmí Albuquerque de Oliveira¹, Pedro Luiz Caixeta Rodrigues², Gustavo de Oliveira Tavares³, Wanessa Caroline Pereira⁴ e Samuel da Silva Guedes⁵

DOI: 10.5281/zenodo.15587512

Citação sugerida: OLIVEIRA, J.S.A.; RODRIGUES, P.L.C.; TAVARES, G.O.; PEREIRA, W.C.; GUEDES, S.S. *Descrição e Análise do Mercado de Trabalho para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem no Brasil: RAIS, CAGED e NOVO CAGED*. Nota Técnica, maio, 2025. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.15587512.

Revisão: Leila Senna Maia

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Enfermeiro, Professor Associado, Departamento de Enfermagem (DENF), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

² Bacharel em Ciências Econômicas, Mestrando em Economia Aplicada, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

³ Graduando em Enfermagem, Departamento de Enfermagem (DENF), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

⁴ Enfermeira, Mestranda em Enfermagem, Departamento de Enfermagem (DENF), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

⁵ Graduando em Enfermagem, Departamento de Enfermagem (DENF), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

AGRADECIMENTOS

O projeto de pesquisa “Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem” está sendo desenvolvido pelo Grupo de estudos e análise de políticas, sistemas e força de trabalho em saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), coordenado pelo professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), e os professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ), Helena Maria Scherlowski Leal David (ENF/UERJ) e Kênia Lara Silva (ENF/UFMG).

Agradecimentos especiais à pesquisadora Leila Senna Maia pela revisão acadêmica dos manuscritos e à Claudia Camelo, Marcelle Cesário e Ana Paula Ferreira pelo apoio técnico administrativo.

Agradecemos também ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) pelo compartilhamento de sua Base de Dados Nacional dos Profissionais de Enfermagem, de acesso restrito.

FINANCIAMENTO

O desenvolvimento do projeto e a produção desta Nota Técnica foi possível graças ao apoio financeiro do Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC), mediante a Carta Acordo SCON2023-00221.

RESUMO

O estudo teve como objetivo analisar os dados da RAIS e do CAGED para identificar as principais características do mercado de trabalho da enfermagem, incluindo a distribuição dos vínculos empregatícios, a evolução das contratações e desligamentos, e as tendências no emprego da categoria. Os dados analisados revelam uma tendência crescente no número de vínculos empregatícios formais para enfermeiros e técnicos de enfermagem entre 2010 e 2022 e redução para auxiliares de enfermagem. Durante a pandemia houve variações na tendência do mercado de trabalho dos auxiliares de enfermagem, com aumento da contratação frente a crise sanitária. Os resultados indicam o envelhecimento da força de trabalho de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, nestes últimos com mais da metade dos trabalhadores acima dos 40 anos. Há também dificuldade de inserção dos mais jovens no mercado de trabalho, mesmo para enfermeiros no primeiro emprego. Os vínculos por CLT são predominantes para os três grupos da categoria profissional. A análise da variável "raça/cor" mostra que a maioria dos trabalhadores de enfermagem com vínculos formais está declarada como branca. Durante a pandemia de COVID-19, houve uma mudança na composição das contratações e desligamentos da categoria, com o número de movimentações para técnicos de enfermagem pardos superando o de brancos em 2021. A faixa de horas contratuais mais predominante entre os trabalhadores de enfermagem no Brasil é a de 31 a 40 horas semanais, seguido de 40 a 44 horas para enfermeiros e técnicos e 21 a 30 horas para auxiliares. Os resultados apontam a predominância de baixos salários para a enfermagem, evidenciando uma baixa remuneração estrutural da categoria, com permanência ou pouca variação dessa condição no período estudado. O estudo conclui que o mercado de trabalho da enfermagem no Brasil enfrenta desafios significativos, incluindo a precarização das condições de trabalho, a estagnação ou queda na remuneração média e a necessidade de políticas públicas que promovam a valorização da profissão. É urgente implementar medidas que garantam condições dignas de trabalho e remuneração justa para todos os profissionais da enfermagem.

Palavras-chave: Mercado de Trabalho em Saúde; Enfermagem; Emprego.

ABSTRACT

The study aimed to analyze data from RAIS and CAGED to identify the main characteristics of the nursing labor market, including the distribution of employment relationships, the evolution of hiring and dismissals, and trends in employment in the category. The data analyzed reveal an increasing trend in the number of formal employment relationships for nurses and nursing technicians between 2010 and 2022 and a reduction for nursing assistants. During the pandemic, there were variations in the labor market trends for nursing assistants, with an increase in hiring due to the health crisis. The results indicate the aging of the workforce of nurses, nursing technicians, and nursing assistants, with more than half of the workers in the latter being over 40 years old. There is also difficulty in inserting younger people into the labor market, even for nurses in their first job. CLT relationships are predominant for the three groups in the professional category. The analysis of the "race/color" variable shows that the majority of nursing workers with formal relationships are declared as white. During the COVID-19 pandemic, there was a change in the composition of hiring and dismissals in the category, with the number of movements for brown nursing technicians exceeding that of white ones in 2021. The most prevalent range of contractual hours among nursing workers in Brazil is 31 to 40 hours per week, followed by 40 to 44 hours for nurses and technicians and 21 to 30 hours for assistants. The results indicate the predominance of low wages for nursing, evidencing a low structural remuneration of the category, with permanence or little variation in this condition during the

period studied. The study concludes that the nursing labor market in Brazil faces significant challenges, including precarious working conditions, stagnation or decline in average remuneration, and the need for public policies that promote the appreciation of the profession. It is urgent to implement measures that guarantee decent working conditions and fair remuneration for all nursing professionals.

Keywords: Health Labor Market; Nursing; Employment.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	METODOLOGIA	15
2.1	Revisão da literatura	15
2.2	Bases de Dados Utilizadas.....	18
2.2.1	<i>Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)</i>	18
2.2.2	<i>Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)</i>	19
2.2.3	<i>Variáveis utilizadas no estudo</i>	20
2.3	Percurso Metodológico.....	20
3	RESULTADOS E DISCUSSÃO	22
3.1	Parte I - Enfermeiros.....	22
3.1.1	<i>CBO ocupação 2002</i>	22
3.1.2	<i>Faixa etária</i>	24
3.1.3	<i>Raça/Cor</i>	28
3.1.4	<i>Tipo de deficiência</i>	31
3.1.5	<i>Tipo de vínculo</i>	34
3.1.6	<i>Tipo de admissão</i>	35
3.1.7	<i>Tipo de desligamento</i>	37
3.1.8	<i>Horas contratuais</i>	39
3.1.9	<i>Remuneração média</i>	41
3.2	Parte II - Técnicos de Enfermagem	44
3.2.1	<i>CBO ocupação 2002</i>	44
3.2.2	<i>Faixa etária</i>	47
3.2.3	<i>Raça/Cor</i>	49
3.2.4	<i>Tipo de deficiência</i>	52
3.2.5	<i>Tipo de vínculo</i>	55
3.2.6	<i>Tipo de admissão</i>	56
3.2.7	<i>Tipo de desligamento</i>	58
3.2.8	<i>Horas contratuais</i>	60
3.2.9	<i>Remuneração média</i>	63
3.3	Parte III – Auxiliares de Enfermagem.....	66
3.3.1	<i>CBO ocupação 2002</i>	66
3.3.2	<i>Faixa etária</i>	69
3.3.3	<i>Raça/Cor</i>	73
3.3.4	<i>Tipo de deficiência</i>	76
3.3.5	<i>Tipo de vínculo</i>	79

3.3.6	<i>Tipo de admissão</i>	80
3.3.7	<i>Tipo de desligamento</i>	84
3.3.8	<i>Horas contratuais</i>	86
3.3.9	<i>Remuneração média</i>	88
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	93
	REFERÊNCIAS	95

LISTA DE FIGURAS E QUADROS

Quadro 1. Principais estudos encontrados na literatura sobre o tema	15
Quadro 2. Variáveis utilizadas no estudo	20
Figura 1. Número total de vínculos de enfermeiros no Brasil (RAIS).....	22
Figura 2. Número total de enfermeiros admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2010 a 2019 (CAGED)	23
Figura 3. Número total de enfermeiros admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2020 a 2022 (NOVO CAGED).....	24
Figura 4. Faixas etárias dos enfermeiros com vínculos de trabalho formais, de 2011 a 2021 (RAIS).....	25
Figura 5. Faixas etárias dos enfermeiros com vínculos de trabalho formais no ano de 2011 (RAIS).....	25
Figura 6. Faixas etárias dos enfermeiros com vínculos de trabalho formais no ano de 2021 (RAIS).....	26
Figura 7. Faixas etárias dos enfermeiros admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED).....	27
Figura 8. Faixas etárias dos enfermeiros admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)	28
Figura 9. Raça/cor dos enfermeiros com vínculos de trabalho formal no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS).....	29
Figura 10. Raça/cor dos enfermeiros admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)	30
Figura 11. Raça/cor dos enfermeiros admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)	31
Figura 12. Raça/cor dos enfermeiros no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS).....	32
Figura 13. Tipo de deficiência dos enfermeiros admitidos e desligados no Brasil entre 2010 e 2019 (CAGED).....	33
Figura 14. Tipo de deficiência dos enfermeiros admitidos e desligados no Brasil entre 2020 e 2022 (NOVO CAGED)	33
Figura 15. Tipo de vínculo dos enfermeiros no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS).....	34
Figura 16. Tipos de admissão dos enfermeiros no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS).....	35
Figura 17. Tipos de admissão dos enfermeiros no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED).....	36
Figura 18. Tipos de admissão dos enfermeiros no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)	37
Figura 19. Desligamentos de enfermeiros no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)	38
Figura 20. Desligamentos de enfermeiros no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)	38

Figura 21. Quantidade de horas contratuais de enfermeiros no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS) .	39
Figura 22. Quantidade de horas contratuais dos enfermeiros admitidos/desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)	40
Figura 23. Quantidade de horas contratuais dos enfermeiros admitidos/desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED).....	40
Figura 24. Remuneração média dos enfermeiros no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)	41
Figura 25. Remuneração média dos enfermeiros admitidos/desligados entre 2010 e 2019 (CAGED).....	42
Figura 26. Remuneração média dos enfermeiros admitidos/desligados entre 2020 e 2022 (NOVO CAGED)	43
Figura 27. Número total de vínculos de técnicos de enfermagem no Brasil, durante 2011 a 2021 (RAIS).....	44
Figura 28. Número total de técnicos admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2010 a 2019 (CAGED)	45
Figura 29. Número total de técnicos admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)	46
Figura 30. Faixas etárias dos técnicos com vínculos de trabalho formais, de 2011 a 2021 (RAIS)	47
Figura 31. Faixas etárias dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)	48
Figura 32. Faixas etárias dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)	49
Figura 33. Raça/cor dos técnicos com vínculos de trabalho formais no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS).....	50
Figura 34. Raça/cor dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED) ...	51
Figura 35. Raça/cor dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)	52
Figura 36. Tipo de deficiência dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)	53
Figura 37. Tipo de deficiência dos técnicos admitidos e desligados no Brasil entre 2010 e 2019 (CAGED).....	54
Figura 38. Tipo de deficiência dos técnicos admitidos e desligados no Brasil entre 2020 a 2022 (NOVO CAGED)	54
Figura 39. Tipo de vínculo dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)	55
Figura 40. Tipos de admissão dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)	56
Figura 41. Tipos de admissão dos técnicos no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)	57
Figura 42. Tipos de admissão dos técnicos no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)	58

Figura 43. Desligamentos de técnicos no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)	59
Figura 44. Desligamentos de técnicos no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED).....	60
Figura 45. Quantidade de horas contratuais para técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)	61
Figura 46. Quantidade de horas contratuais dos técnicos admitidos/desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)	62
Figura 47. Quantidade de horas contratuais dos técnicos admitidos/desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED).....	62
Figura 48. Remuneração média dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)	63
Figura 49. Remuneração média dos técnicos admitidos/desligados entre 2010 e 2019 (CAGED)	64
Figura 50. Remuneração média dos técnicos admitidos/desligados entre 2020 e 2022 (NOVO CAGED)	65
Figura 51. Número total de vínculos dos auxiliares de enfermagem no Brasil (RAIS)	66
Figura 52. Número total de auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2010 a 2019 (CAGED)	67
Figura 53. Número total de auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)	68
Figura 54. Faixas etárias dos auxiliares de enfermagem com vínculos de trabalho formais, de 2011 a 2021 (RAIS)	69
Figura 55. Faixas etárias dos auxiliares de enfermagem com vínculos de trabalho formais no ano de 2011 (RAIS)	70
Figura 56. Faixas etárias dos auxiliares de enfermagem com vínculos de trabalho formais no ano de 2019 (RAIS)	70
Figura 57. Faixas etárias dos auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)	72
Figura 58. Faixas etárias dos auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)	73
Figura 59. Raça/cor dos auxiliares de enfermagem com vínculos de trabalho formal no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)	74
Figura 60. Raça/cor dos auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)	75
Figura 61. Raça/cor dos auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)	76
Figura 62. Tipo de deficiência dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS) 77	
Figura 63. Tipo de deficiência dos auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)	78

Figura 64. Tipo de deficiência dos auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED).....	79
Figura 65. Tipo de vínculo dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)	80
Figura 66. Tipos de admissão dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS) .	81
Figura 67. Tipos de admissão dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)	82
Figura 68. Tipos de admissão dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)	83
Figura 69. Desligamentos de auxiliares de enfermagem no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)	84
Figura 70. Desligamentos dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)	85
Figura 71. Quantidade de horas contratuais dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)	86
Figura 72. Quantidade de horas contratuais dos auxiliares de enfermagem admitidos/desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)	87
Figura 73. Quantidade de horas contratuais dos auxiliares de enfermagem admitidos/desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)	88
Figura 74. Remuneração média dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)	89
Figura 75. Remuneração média dos auxiliares de enfermagem admitidos/desligados entre 2010 e 2019 (CAGED)	90
Figura 76. Remuneração média dos auxiliares de enfermagem admitidos/desligados entre 2020 e 2022 (NOVO CAGED)	91

1 INTRODUÇÃO

De acordo com o relatório *State of the World's Nursing* (WHO, 2020), os profissionais de enfermagem representam o maior grupo ocupacional da saúde, correspondendo a 59% da força de trabalho global do setor. Na região das Américas, essa proporção é semelhante, com 56% da Força de Trabalho em Saúde (FTS) composta por esses profissionais (OPAS, 2023).

No Brasil, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem somam mais de três milhões de trabalhadores (3.047.517), distribuídos por todo o país e atuando nos mais diversos serviços de saúde (Cofen, 2024). Em 2020, esses profissionais representavam aproximadamente 70% da FTS nacional, com projeções indicando um crescimento de 51% até 2030 (Mendes *et al.*, 2022). No entanto, o levantamento mais recente sobre o perfil desses trabalhadores, baseado em uma amostra nacionalmente representativa, data de 2012.

Nos últimos anos, a rápida expansão dos cursos de graduação em enfermagem tem gerado um impacto significativo no mercado de trabalho do setor. Entretanto, muitos profissionais recém-formados ingressam no mercado sem a preparação adequada, enfrentando desafios para se estabelecer em um cenário cada vez mais competitivo, impulsionado pelo alto volume de novos egressos a cada ano. Esse fator intensifica a rotatividade de profissionais, eleva custos assistenciais, reduz a satisfação dos usuários e compromete desfechos clínicos (Laskowski-Jones; Castner, 2022). A pandemia de COVID-19 acentuou a vulnerabilidade da força de trabalho de enfermagem, evidenciando a necessidade urgente de compreender seus impactos (Santos *et al.*, 2023).

No Brasil, a profissão ainda é marcada por desigualdades salariais e de carga horária associadas a questões de gênero. Além disso, há um intenso movimento migratório em busca de melhores condições de trabalho e renda, bem como uma concentração desigual de profissionais entre as regiões, realidade observada também em outros países (Batthyány, 2022). Souza e colaboradores (2021) destacam a importância da qualificação do processo de trabalho, com foco na redução da sobrecarga e em seus impactos. Essas transformações, somadas aos novos padrões de ocupação no setor, reforçam a necessidade de estudos sobre a demografia e o mercado de trabalho da enfermagem no Brasil, a fim de subsidiar políticas públicas baseadas em evidências científicas.

A WHO (2021) enfatiza que pesquisas sobre o mercado de trabalho em saúde exigem dados provenientes de múltiplos atores e a combinação de diversas fontes secundárias, públicas ou privadas, garantindo uma visão ampla do setor. Nesse sentido, este estudo requer a organização

de informações oriundas de diferentes bases de dados, algumas de acesso público e outras restritas, cujo uso depende de processos de anonimização.

No Brasil, essas fontes, disponibilizadas por instituições públicas e privadas, são essenciais para compreender a dinâmica da educação e do mercado de trabalho da enfermagem em diferentes períodos, permitindo análises temporais detalhadas. Esses bancos de dados reúnem informações relevantes sobre características demográficas, educacionais e ocupacionais, incluindo rendimentos, afastamentos e local de atuação, entre outros aspectos fundamentais para a análise da força de trabalho em saúde (RIPSA, 2008).

Embora o país tenha avançado no registro de trabalhadores do setor, os estudos sobre o tema ainda são escassos. Entre as principais referências estão Scheffer (2023), Machado (2017) e Nigenda (2011).

Este estudo tem como objetivo analisar os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para identificar as principais características do mercado de trabalho para a enfermagem no Brasil.

Assim, a partir dessas bases de dados, busca-se compreender a distribuição dos vínculos empregatícios, a evolução das contratações e desligamentos ao longo do tempo, além de aspectos como tipo de vínculo, setor de atuação e possíveis tendências no emprego da categoria.

2 METODOLOGIA

2.1 Revisão da literatura

A quantidade de estudos das dinâmicas do mercado de trabalho na enfermagem tem aumentado progressivamente na literatura, essas pesquisas consideram fatores como oferta e demanda por profissionais, condições de trabalho, remuneração e políticas públicas que impactam a categoria. Dada a diversidade de abordagens adotadas pelos pesquisadores da área, torna-se relevante compreender quais metodologias têm sido utilizadas para investigar esse tema.

Nesse sentido, foi realizada uma revisão narrativa da literatura, sem a aplicação de critérios sistemáticos, com o objetivo de identificar estudos relevantes sobre o mercado de trabalho na enfermagem e analisar os delineamentos metodológicos adotados pelos autores. A busca concentrou-se na identificação dos principais tipos de estudo, estratégias de coleta e análise de dados, bem como nas abordagens quantitativas e qualitativas mais frequentemente empregadas.

Quadro 1. Principais estudos encontrados na literatura sobre o tema

Título	Objetivos	Metodologias	Referência
New study links nurse shortage to nurse pay. Unions raise nurses' pay and increase nurse/patient staffing ratios.	Examinar a relação entre a escassez de enfermeiros, salários, e a influência dos sindicatos nas condições de trabalho e propor soluções para melhorar a retenção de enfermeiros.	Revisão de literatura e análise de dados de estudos existentes, incluindo estatísticas do Bureau of Labor Statistics e da National Council of State Boards of Nursing.	New study links nurse shortage to nurse pay. Unions raise nurses' pay and increase nurse/patient staffing ratios. PubMed, v. 81, n. 7, p. 14–14, 1 ago. 2006.
Employment transitions for older nurses: A qualitative study	Explorar as transições de emprego de enfermeiros mais velhos e os desafios enfrentados durante essas mudanças.	Estudo qualitativo com entrevistas semiestruturadas e análise temática das respostas dos participantes.	Andrews, J.; Manthorpe, J.; Watson, R. Employment transitions for older nurses: a qualitative study. Journal of Advanced Nursing, v. 51, n. 3, p. 298–306, ago. 2005.
Newly qualified nurses face tough times in a crowded job market.	Analisar as dificuldades enfrentadas por enfermeiros recém-formados ao entrar no mercado de trabalho e identificar fatores que afetam a empregabilidade.	Pesquisa quantitativa baseada em questionários aplicados a enfermeiros recém-formados e análise estatística dos dados coletados.	Chatterjee, M. Newly qualified nurses face tough times in a crowded job market. Nursing times, v. 101, n. 35, p. 10–11, 1 jan. 2005.
The shortage of	Investigar a escassez de	Análise de dados	Chiha, Y. A.; Link, C. R. The

registered nurses and some new estimates of the effects of wages on registered nurses labor supply: A look at the past and a preview of the 21st century	enfermeiros registrados e estimar os efeitos dos salários na oferta de trabalho de enfermeiros.	históricos e projeções futuras usando modelos econométricos.	shortage of registered nurses and some new estimates of the effects of wages on registered nurses labor supply: a look at the past and a preview of the 21st century. Health Policy, v. 64, n. 3, p. 349–375, jun. 2003.
A flexible nursing workforce: realities and fallouts.	Avaliar a flexibilidade da força de trabalho de enfermagem e os impactos dessa flexibilidade nas condições de trabalho e na qualidade dos cuidados.	Avaliar a flexibilidade da força de trabalho de enfermagem e os impactos dessa flexibilidade nas condições de trabalho e na qualidade dos cuidados.	Grinspun, D. A. Flexible Nursing Workforce: Realities and Fallouts. Healthcare Quarterly, v. 6, n. 1, p. 79–84, 15 dez. 2002.
Newly Licensed Registered Nurse Job Turnover and Turnover Intent.	Examinar o mercado de trabalho para enfermeiros recém-licenciados e identificar tendências e desafios.	Pesquisa de mercado e análise de dados governamentais de emprego de novos enfermeiros em várias regiões.	Unruh LY, Zhang NJ.. Newly Licensed Registered Nurse Job Turnover and Turnover Intent. Journal for Nurses in Professional Development, v. 30, n. 5, p. E8–E9, 2014.
Tendências do mercado de trabalho de enfermeiros na visão de gestores	Identificar e interpretar as principais tendências do mercado de trabalho para enfermeiros na perspectiva de gestores.	Estudo descritivo com abordagem qualitativa, utilizando entrevistas semiestruturadas com gestores de enfermagem para coletar dados sobre suas percepções e experiências relacionadas às tendências do mercado de trabalho para enfermeiros.	Oliveira, Jonas Sâmí Albuquerque de; Pires, Denise Elvira Pires de; Medeiros, Soraya Maria de; Martini, Jussara Gue. Tendências do mercado de trabalho de enfermeiros na visão de gestores. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 70, n. 1, p. 7-14, jan./fev. 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/reben/a/g3MpJvgbPDsmkfnD9H9hjpR/abstract/?lang=pt . Acesso em: 12 mar. 2025.
Disponibilidade de enfermeiros no mercado de trabalho: o que dizem os números	Identificar tendências na disponibilidade de força de trabalho de enfermeiros.	Estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizado com base em pesquisa no Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior (e-MEC), entrevistas com informantes-chave e pesquisa no banco de	Oliveira, Jonas Sâmí Albuquerque de; PIREs, Denise Elvira Pires de; Medeiros, Soraya Maria de; Martini, Jussara Gue. Disponibilidade de enfermeiros no mercado de trabalho: o que dizem os números. Revista de Enfermagem UFPE on line, Recife, v. 11, n. 1, p. 1-10, jan. 2017. Disponível em:

		dados do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte (COREN-RN).	https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/23354 . Acesso em: 12 mar. 2025.
Tendências do mercado de trabalho de enfermeiros/as: um estudo no nordeste brasileiro	Caracterizar o mercado de trabalho de enfermeiros/as no Estado do Rio Grande do Norte, relacionando o número de egressos dos cursos de graduação com o contingente de postos de trabalho disponíveis no estado nos últimos cinco anos e identificando as principais tendências.	Pesquisa de métodos mistos, articulando abordagem quantitativa e qualitativa. A abordagem quantitativa foi exploratória e descritiva, descrevendo os números de enfermeiros/as formados e de inscritos no Conselho de classe, além da quantidade e características dos postos de trabalho no Estado. A abordagem qualitativa consistiu na utilização de dados coletados em entrevistas realizadas com informantes-chave.	Oliveira, Jonas Sâmí Albuquerque de. Tendências do mercado de trabalho de enfermeiros/as: um estudo no nordeste brasileiro. 2015. 232 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/136326 . Acesso em: 12 mar. 2025.
Tendência temporal dos vínculos de trabalho para enfermeiros no sudeste do Brasil	Avaliar a tendência temporal dos vínculos de trabalho para enfermeiros na região sudeste durante o período de 2003 a 2018.	Estudo ecológico de tendência temporal utilizando dados obtidos por meio de um banco de dados público. Foi analisada a tendência de geração de vínculos para enfermeiros no período de 2003 a 2018, utilizando equações polinomiais com recursos do software estatístico R. Uma tendência foi considerada significativa quando o valor de $p \leq 0,05$.	Oliveira, Jonas Sâmí Albuquerque de; Pires, Denise Elvira Pires de; Meira, Karina Cardoso; Silva, Hallyson Leno Lucas da; Silva, Antônio Luís Siqueira da; Silva Junior, Jackson Antônio Bezerra da. Tendência temporal dos vínculos de trabalho para enfermeiros no sudeste do Brasil. Research, Society and Development, v. 11, n. 11, p. e497111133944, 2022. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/33944 . Acesso em: 12 mar. 2025.

Fonte: elaboração dos autores.

Apesar do aumento no número de estudos sobre o mercado de trabalho na enfermagem ao longo dos anos, ainda foram encontrados poucos artigos científicos dedicados especificamente

ao tema na literatura. Dentre os estudos identificados, observa-se uma predominância de metodologias qualitativas, com a aplicação de entrevistas e questionários para compreender as percepções e experiências dos profissionais da área.

Dos artigos que adotam abordagens quantitativas, a maioria faz uso de bases de dados disponibilizadas por órgãos governamentais. Essas pesquisas empregam modelos econométricos e estatísticos para analisar as características do mercado de trabalho da enfermagem, identificando padrões e tendências, além de realizar projeções futuras sobre a inserção e a dinâmica da profissão.

2.2 Bases de Dados Utilizadas

2.2.1 Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

Descrição: A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é uma base de dados criada pelo governo brasileiro para reunir informações detalhadas sobre o mercado de trabalho formal no país. Instituída pelo Decreto nº 76.900, de 1975, e regulamentada posteriormente pelo Decreto nº 10.854, de 2021, sua finalidade é monitorar as relações trabalhistas, subsidiar a elaboração de estatísticas oficiais e auxiliar na formulação de políticas públicas voltadas ao emprego.

A RAIS, ao longo de sua vigência, teve caráter obrigatório e periodicidade anual, devendo ser preenchida por todos os estabelecimentos, sejam eles públicos ou privados, que mantivessem vínculos empregatícios formais. As informações coletadas abrangiam diversos aspectos da força de trabalho, como ocupação, remuneração, jornada semanal, entre outros. Esses dados são essenciais para o acompanhamento das tendências do mercado de trabalho, permitindo a identificação de padrões e a análise das transformações na estrutura do emprego no Brasil.

No contexto da enfermagem, a RAIS se consolidou como uma fonte valiosa para compreender o perfil dos profissionais atuantes no regime formal, fornecendo informações sobre distribuição regional, faixa salarial e tipos de ocupação. Além disso, possibilitou a análise de padrões de admissão e desligamento, contribuindo para estudos sobre a evolução da empregabilidade na enfermagem e fornecendo subsídios para o desenvolvimento de estratégias que favorecem a valorização e a permanência desses profissionais no setor.

Origem dos dados: Os microdados da RAIS são disponibilizados publicamente, por meio do site oficial:

<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/microdados-rais-e-caged>.

Estrutura da Base: Os dados da RAIS eram divulgados anualmente e englobavam registros de vínculos empregatícios formais em organizações do setor público e privado. A estrutura da base incluía registros individuais dos contratos de trabalho ativos em 31 de dezembro de cada ano, além de informações sobre admissões e desligamentos ocorridos ao longo do período. Entre os principais atributos registrados estão ocupação, faixa etária, gênero, cor/raça, nacionalidade, tipo de vínculo, modalidade de movimentação (como admissão e desligamento) e remuneração mensal referente ao mês de dezembro.

A RAIS abrangeu informações desde sua implantação em 1976 até 2022, quando foi substituída pelo sistema eSocial. Apesar de sua descontinuação, seus dados históricos permanecem como uma referência valiosa para estudos sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. A consistência de alguns atributos ao longo dos anos permitiu a construção de séries históricas comparáveis, embora algumas modificações na estrutura dos campos possam impactar a uniformidade de certas variáveis entre diferentes períodos.

Restrições da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Brasil, 2018 e 2019): Os dados são disponibilizados de forma anonimizada para garantir a proteção das informações pessoais, conforme estabelecido pela LGPD.

2.2.2 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)

Descrição: O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é uma fonte essencial de informações sobre o mercado de trabalho formal no Brasil, com cobertura nacional e atualização mensal. Criado para monitorar e fiscalizar admissões e desligamentos de trabalhadores sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o CAGED desempenha um papel fundamental na análise das dinâmicas de emprego no país.

No contexto da enfermagem, o CAGED possibilita a identificação de tendências de crescimento ou redução de postos de trabalho, além de fornecer insumos para avaliar a estabilidade, distribuição regional e demanda por profissionais do setor.

Origem dos dados: As informações são disponibilizadas publicamente, sem necessidade de cadastro, por meio da URL <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/microdados-rais-e-caged>.

Estrutura: O CAGED disponibiliza dados desde janeiro de 2007 e, até dezembro de 2024, continua sendo atualizado. Durante esse período, a estrutura das tabelas passou por modificações, sendo o banco de dados referenciado como CAGED (de janeiro de 2007 a dezembro de 2019) e NOVO CAGED (de janeiro de 2020 em diante).

Restrições pela LGPD: Os dados são anonimizados.

2.2.3 Variáveis utilizadas no estudo

Quadro 2. Variáveis utilizadas no estudo

RAIS	CAGED	NOVO CAGED
CBO ocupação 2002	CBO ocupação 2002	CBO ocupação 2002
Faixa etária	Faixa etária	Faixa etária
Raça/Cor	Raça/Cor	Raça/Cor
Tipo de deficiência	Tipo de deficiência	Tipo de deficiência
Tipo de Vínculo	-	-
Tipo de admissão	Tipo de Movimentação	Tipo de Movimentação
Horas contratuais	Horas contratuais	Horas contratuais
Remuneração Média	Remuneração Média	Remuneração Média

Fonte: elaborado pelos autores.

2.3 Percurso Metodológico

Este estudo baseia-se na análise de microdados provenientes da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), obtidos no portal do Ministério do Trabalho e Emprego (disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/microdados-rais-e-caged>).

Inicialmente, os dados foram carregados na versão mais recente do *software* de programação R, onde se iniciou o processo de tratamento e organização. Primeiramente, foi realizada a filtragem dos dados com base na variável "**CBO Ocupação 2002**", selecionando apenas os códigos correspondentes aos profissionais da equipe de enfermagem. Em seguida, procedeu-se ao ajuste do formato de algumas variáveis, que continham zeros à esquerda ou utilizavam vírgulas em vez de pontos decimais. Esses ajustes foram feitos a fim de padronizar os dados, além disso, foi realizada a conversão de algumas variáveis que originalmente estavam armazenadas como caracteres, para o formato numérico.

Para viabilizar a interpretação dos dados, foi realizada a decodificação das variáveis que estavam representadas por códigos numéricos. Por exemplo, na variável "**tipo de admissão**", o código 1 representava "**admissão por primeiro emprego**", enquanto o código 2 indicava "**admissão por reemprego**". A conversão foi feita com base nos dicionários de dados produzidos pela pesquisa

“Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem”, acessíveis nos *links*: <https://abrir.link/EvjQl> e <https://abrir.link/AloKW>

Após essa etapa, foi realizada a contagem das frequências de cada variável, considerando que cada linha do banco de dados representa um vínculo empregatício ou uma movimentação no mercado de trabalho. Assim, foi possível obter o número total de ocorrências para cada variável em cada ano da série analisada. Por exemplo, em 2011, registraram-se 11.963 admissões por primeiro emprego no Brasil, enquanto em 2017 esse número aumentou para 16.541.

As frequências obtidas foram organizadas em *dataframes* dentro do *software* R. Para facilitar a análise temporal e a interpretação dos dados, esses *dataframes* foram pivotados, reorganizando as tabelas de modo que as variáveis fossem dispostas nas linhas e os anos da série temporal ocupassem as colunas.

Por fim, os *dataframes* foram convertidos em tabelas no formato .xlsx e exportados para o Google Planilhas, onde foram armazenados para posterior produção de gráficos e realização de cálculos estatísticos.

Apesar do aumento no número de estudos sobre o mercado de trabalho na enfermagem ao longo dos anos, ainda foram encontrados poucos artigos científicos dedicados especificamente ao tema na literatura. Dentre os estudos identificados, observa-se uma predominância de metodologias qualitativas, com a aplicação de entrevistas e questionários para compreender as percepções e experiências dos profissionais da área.

Dos artigos que adotam abordagens quantitativas, a maioria faz uso de bases de dados disponibilizadas por órgãos governamentais. Essas pesquisas empregam modelos econométricos e estatísticos para analisar as características do mercado de trabalho da enfermagem, identificando padrões e tendências, além de realizar projeções futuras sobre a inserção e a dinâmica da profissão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Parte I - Enfermeiros

Nesta seção, são apresentados os principais achados do estudo, com uma análise das variáveis mais relevantes e suas correspondências nas três bases de dados utilizadas: RAIS, CAGED e NOVO CAGED. Cada variável será discutida de forma objetiva, destacando suas tendências ao longo do período analisado e as possíveis implicações para o mercado de trabalho da enfermagem no Brasil

3.1.1 CBO ocupação 2002

Os números totais de vínculos empregatícios formais para enfermeiros em todo o Brasil foram obtidos a partir da filtragem da variável "**CBO Ocupação 2002**" nos microdados da RAIS. Esses dados refletem a evolução do emprego formal na categoria ao longo dos anos.

Figura 1. Número total de vínculos de enfermeiros no Brasil (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

A Figura 1 acima traduz uma frequência crescente dos vínculos de enfermeiros de 2010 a 2022. É possível identificar que houve uma maior tendência de crescimento de 2010 a 2014 e de 2019 a 2022, com um crescimento menos acentuado entre esses dois períodos.

A partir da filtragem da variável "**CBO Ocupação 2002**" nos microdados do CAGED, foram identificadas as movimentações de enfermeiros no mercado de trabalho formal, considerando o número de admissões e desligamentos registrados entre 2010 e 2019 conforme mostra a

Figura 2. Esses dados permitem analisar a dinâmica da contratação e desocupação de vagas para os profissionais da categoria ao longo do período.

Figura 2. Número total de enfermeiros admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Da mesma forma, a variável "**CBO Ocupação 2002**" foi filtrada nos microdados do NOVO CAGED, permitindo a identificação das movimentações de admissões e desligamentos de enfermeiros no mercado de trabalho formal entre 2020 e 2022 (Figura 3). Esses dados oferecem uma visão sobre a dinâmica do emprego na categoria durante o período pandêmico.

Figura 3. Número total de enfermeiros admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do NOVO CAGED/MTE.

Durante todo o período de 2010 a 2022, observou-se um maior número de admissões do que desligamentos para enfermeiros, o que sustenta o crescimento do total de vínculos empregatícios apresentados na Figura 1. No entanto, ao longo de toda a série temporal, verificou-se que sempre que houve um aumento nas admissões, também ocorreu um crescimento proporcional dos desligamentos. Esse padrão sugere uma alta rotatividade de profissionais na área, uma vez que os picos de contratações foram decorrentes de grandes desocupações de vagas, indicando que a admissão de novos profissionais se dá frequentemente devido à saída de trabalhadores do setor.

No contexto da pandemia de COVID-19, especialmente em 2021, essa dinâmica se intensificou significativamente. O expressivo aumento nas admissões reflete a alta demanda por profissionais de enfermagem no período, enquanto o crescimento dos desligamentos indica um elevado índice de saída de trabalhadores, possivelmente impulsionado pela sobrecarga e pelas condições desafiadoras enfrentadas pela categoria.

3.1.2 Faixa etária

Nesta seção, será analisada a variável "**Faixa Etária**", essa análise visa compreender a distribuição etária dos enfermeiros no mercado de trabalho formal ao longo dos anos, e identificar possíveis tendências de envelhecimento ou rejuvenescimento da categoria.

Figura 4. Faixas etárias dos enfermeiros com vínculos de trabalho formais, de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Para fins de comparação, foram elaboradas as Figuras 5 e 6, que ilustram a distribuição da variável "Faixa Etária" em diferentes momentos da série temporal. A Figura 4 representa a distribuição etária dos enfermeiros no ano de 2011, enquanto a Figura 5 apresenta essa mesma distribuição em 2021, permitindo uma análise visual das mudanças ocorridas ao longo da década.

Figura 5. Faixas etárias dos enfermeiros com vínculos de trabalho formais no ano de 2011 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Entre 2011 e 2021, a distribuição etária dos enfermeiros no mercado de trabalho formal passou por mudanças significativas, sugerindo um possível envelhecimento da categoria. Em 2011, 25,5% dos profissionais estavam na faixa de 25 a 29 anos, enquanto em 2021 essa participação caiu para 13,9%, representando uma redução absoluta de 11,6 pontos percentuais e uma queda relativa de 45,5%. Por outro lado, a faixa de 30 a 39 anos, que já era a mais representativa em 2011 com 38,7%, aumentou para 43,4% em 2021, um crescimento relativo de 12,1%. Além disso, a participação de enfermeiros entre 40 e 49 anos passou de 18,5% para 28,7%, representando um aumento absoluto de 10,2 pontos percentuais e um crescimento relativo de 55,1% ao longo do período.

Esses dados indicam uma tendência de envelhecimento da categoria, com a redução da presença de profissionais mais jovens e um aumento progressivo nas faixas etárias superiores.

Figura 6. Faixas etárias dos enfermeiros com vínculos de trabalho formais no ano de 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

A participação dos enfermeiros na faixa etária de 18 a 24 anos também apresentou uma redução significativa ao longo da década. Em 2011, essa faixa representava 5,6% do total de vínculos empregatícios formais, enquanto em 2021 essa participação caiu para 2,9%, uma redução absoluta de 2,7 pontos percentuais e uma queda relativa de 48,2%.

Vale lembrar que essa faixa etária corresponde, em grande parte, aos recém-formados em enfermagem, o que indica uma crescente dificuldade de inserção no mercado de trabalho para esses profissionais. Esse cenário pode estar associado a diversos fatores, como o aumento da

competitividade no setor, a preferência por profissionais mais experientes e a possível redução de oportunidades para aqueles que estão ingressando na profissão.

A Figura 7 apresenta os dados coletados no CAGED para a variável "**faixa etária**", os quais estão em concordância com os dados encontrados na RAIS. Observa-se uma tendência semelhante em ambas as bases, com a redução dos percentuais de admissão e desligamento nas faixas etárias mais jovens e o aumento progressivo das faixas etárias mais velhas ao longo do período analisado.

Figura 7. Faixas etárias dos enfermeiros admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Ao observarmos a Figura 8, é possível constatar que os dados do NOVO CAGED estão em consonância com os resultados apresentados anteriormente, evidenciando um aumento expressivo nas movimentações de enfermeiros em todo o Brasil durante a pandemia.

Figura 8. Faixas etárias dos enfermeiros admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Além disso, observa-se que a faixa etária de 30 a 39 anos continua sendo a predominante entre os enfermeiros admitidos e desligados, mantendo-se como o grupo etário mais representativo da categoria nesse contexto.

3.1.3 Raça/Cor

A análise da variável "**raça/cor**" na RAIS, entre 2011 e 2021, revelou que a maioria dos enfermeiros com vínculos formais no Brasil foi a declaradamente branca, desde o início até o final do período analisado. Em segundo lugar, encontram-se os profissionais que se autodeclararam pardos, seguidos pelos declarados pretos, que ocupam a terceira posição. Além disso, observa-se um número significativo de registros com raça/cor não identificada, o que indica uma alta subnotificação dessa informação.

Esse cenário sugere que muitos empregadores ignoram ou deixam de coletar corretamente essa variável, comprometendo a precisão dos dados sobre a composição racial da categoria. Os dados dessa variável estão dispostos na Figura 9.

Figura 9. Raça/cor dos enfermeiros com vínculos de trabalho formal no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

A Figura 10 apresenta o resultado da análise da mesma variável, "raça/cor", porém com os dados do CAGED, que se referem aos profissionais admitidos ou desligados. A distribuição observada no CAGED reflete a mesma tendência de autodeclaração encontrada na RAIS, com a maioria dos enfermeiros se autodeclarando brancos, seguidos pelos pardos e, em terceiro lugar, pelos pretos.

No CAGED, também há um número expressivo de registros sem identificação da raça/cor, reforçando a presença de subnotificação e a falta de preenchimento adequado dessa informação por muitos empregadores.

Figura 10. Raça/cor dos enfermeiros admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

A Figura 11 apresenta a mesma variável, "raça/cor", porém com dados do NOVO CAGED, referente ao período de 2020 a 2022. Diferentemente da RAIS e do CAGED, o NOVO CAGED inclui duas categorias distintas dentro dessa variável: "não identificado" e "não informada". Observa-se que o número de indivíduos com raça/cor "não informada" é significativamente maior do que aqueles classificados como "não identificados".

Esse cenário confirma que o problema não está relacionado à heteroidentificação, mas sim à baixa importância atribuída pelos empregadores ao preenchimento dessa informação, resultando em um alto índice de omissões nos registros.

Figura 11. Raça/cor dos enfermeiros admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Os dados analisados em todas as bases – RAIS, CAGED e NOVO CAGED – ao longo de toda a série temporal mostram que a maioria dos enfermeiros com vínculos formais no Brasil é autodeclarada branca, enquanto profissionais declarados pardos e pretos ocupam posições numéricas inferiores. Dessa forma, é cabível destacar que o acesso aos cursos de nível superior em enfermagem reflete desigualdades raciais que impactam diretamente as oportunidades de ascensão profissional na área, visto que esse padrão sugere que pessoas brancas têm maior acesso a melhores espaços de escolaridade, o que se traduz em mais oportunidades para inserção e progressão em empregos de nível superior.

Além disso, a elevada subnotificação da variável "raça/cor" indica que muitos empregadores não atribuem importância a esse dado, dificultando análises mais precisas sobre desigualdades no mercado de trabalho da enfermagem.

3.1.4 Tipo de deficiência

Nesta seção, será discutida a variável "**tipo de deficiência**", analisando a distribuição dos enfermeiros com deficiência no mercado de trabalho formal. A Figura 12 apresenta os dados dessa variável na RAIS, no período de 2011 a 2021, permitindo uma análise da inclusão desses profissionais ao longo dos anos.

Figura 12. Raça/cor dos enfermeiros no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Os dados analisados mostram que a maioria da população de enfermeiros com deficiência possui deficiência física, seguida pelos profissionais com deficiência visual, enquanto os deficientes auditivos ocupam a terceira posição.

Observa-se ainda um aumento no número total de pessoas com deficiência ao longo do tempo, refletindo uma maior inclusão desses profissionais no mercado de trabalho formal. Além disso, embora ainda representem uma minoria dentro desse grupo, observa-se uma tendência de crescimento na parcela de enfermeiros reabilitados. Esses são profissionais que passaram por um processo de reabilitação após adquirirem alguma condição de saúde ou sofrerem um acidente que resultou em deficiência, sendo reinseridos no mercado de trabalho por meio de adaptações no ambiente, readequação de funções ou capacitação para novas atividades.

A mesma variável, "**tipo de deficiência**", analisada no CAGED e no NOVO CAGED, apresenta uma realidade semelhante à observada na RAIS, reafirmando que a maioria dos enfermeiros com deficiência possui deficiência física, seguida pelos deficientes visuais e, em terceiro lugar, pelos deficientes auditivos. A Figura 13 e a Figura 14 trazem a conformação dos dados no CAGED e NOVO CAGED, respectivamente.

Figura 13. Tipo de deficiência dos enfermeiros admitidos e desligados no Brasil entre 2010 e 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Figura 14. Tipo de deficiência dos enfermeiros admitidos e desligados no Brasil entre 2020 e 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Diferentemente da RAIS, os dados do CAGED mostram um pico de movimentações entre profissionais com deficiência auditiva em 2010. Essa variação pode estar associada a políticas específicas de inclusão dos profissionais com esse perfil no mercado de trabalho.

3.1.5 Tipo de vínculo

Nesta seção, será analisada a variável "tipo de vínculo", que está presente exclusivamente nos dados da RAIS (Figura 15). Visto que a RAIS fornece informações sobre as características dos vínculos de trabalho ativos, permitindo uma análise mais aprofundada da relação empregatícia dos enfermeiros ao longo do tempo. Já o CAGED e o NOVO CAGED registram apenas as movimentações de admissões e desligamentos, sem abranger os vínculos empregatícios em si.

Figura 15. Tipo de vínculo dos enfermeiros no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Ao longo de toda a série histórica, a maioria dos enfermeiros esteve vinculada ao regime da CLT, predominantemente como trabalhadores urbanos associados a pessoas jurídicas.

Observa-se um crescimento contínuo desse tipo de contratação, que, embora amplie o número de profissionais empregados, oferece menos estabilidade, segurança e benefícios em comparação ao regime estatutário. Por outro lado, o número de servidores estatutários permaneceu praticamente constante ao longo dos anos, sem apresentar crescimento significativo, evidenciando a falta de concursos públicos para a ampliação desses postos.

Esse cenário sugere um processo de precarização do trabalho, à medida que a expansão do mercado de trabalho para a enfermagem tem ocorrido principalmente por meio de vínculos mais flexíveis e menos protegidos.

3.1.6 Tipo de admissão

Nesta seção, será analisado o “**tipo de admissão**” dos enfermeiros no Brasil. Na RAIS, a variável disponível para esse aspecto é “**tipo de admissão**”, enquanto a variável “**tipo de desligamento**” não apresenta valores significativos para uma análise consistente e, portanto, não será utilizada. Já nas bases do CAGED e NOVO CAGED, a variável equivalente é “**tipo de movimentação**”, que permite a observação tanto das admissões quanto dos desligamentos.

Neste primeiro momento, serão abordados apenas os “**tipos de admissão**”, com foco nos diferentes formatos de entrada dos enfermeiros no mercado de trabalho conforme demonstrado pela Figura 16, Figura 17 e Figura 18. Os “**tipos de desligamento**” serão analisados posteriormente, utilizando exclusivamente os dados do CAGED e NOVO CAGED.

Figura 16. Tipos de admissão dos enfermeiros no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Os dados da RAIS revelam que a maioria das admissões de enfermeiros no Brasil ocorre por reemprego, ou seja, profissionais que já possuem experiência na área e estão retornando ao mercado de trabalho. Em segundo lugar, destacam-se as admissões por reintegração, que ocorrem quando um trabalhador é readmitido após uma decisão judicial ou administrativa que determina seu retorno à instituição empregadora. Já as admissões por primeiro emprego ocupam apenas a terceira posição, com números significativamente menores em comparação às duas primeiras categorias.

Esse cenário evidencia que o mercado de trabalho brasileiro para a enfermagem não é altamente receptivo para recém-formados, dificultando a inserção de novos profissionais na área.

Figura 17. Tipos de admissão dos enfermeiros no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Nos dados do CAGED (Figura 17), diferentemente da RAIS, as admissões por reintegração foram inexpressivas, ou seja, representam uma parcela muito pequena do total. Isso pode ser explicado pelo fato de que o CAGED registra apenas de empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sem acompanhar decisões administrativas ou judiciais que levem à reintegração de trabalhadores, como ocorre na RAIS.

Ainda assim, observa-se um padrão semelhante: as admissões por reemprego ocupam o primeiro lugar, indicando que a maioria dos enfermeiros contratados já possuía experiência profissional anterior. Já as admissões por primeiro emprego aparecem em segundo lugar, mas ainda assim com valores muito inferiores às admissões por reemprego, reforçando a dificuldade dos recém-formados em ingressar no mercado de trabalho.

Figura 18. Tipos de admissão dos enfermeiros no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

No NOVO CAGED, adotado durante a pandemia da COVID-19, o cenário das admissões apresenta particularidades que refletem as demandas emergenciais do período. Diferente do CAGED, o NOVO CAGED inclui a categoria "**Admissão por contrato de prazo determinado**", possivelmente adicionada devido à necessidade urgente de contratação temporária para suprir a alta demanda por profissionais de saúde.

Outra mudança significativa foi a introdução da categoria "**Admissão por tipo ignorado**", que se tornou a segunda principal forma de admissão em 2021, e que em 2022, englobou praticamente todas as admissões registradas.

Essa predominância pode estar relacionada a falhas no preenchimento dos dados ou a mudanças nos critérios de categorização das admissões, podendo aparecer tipos de admissão que não eram contemplados pelo NOVO CAGED, dessa forma, a maioria se encaixa nessa categoria.

3.1.7 Tipo de desligamento

Nesta seção, serão analisados os tipos de desligamento dos enfermeiros no Brasil, com base na variável "**tipo de movimentação**" disponível no CAGED e NOVO CAGED (Figura 19 e Figura 20). Durante todo o período, os desligamentos mais frequentes foram a pedido, ou seja, quando o próprio profissional solicita sua saída, possivelmente por melhores oportunidades ou insatisfação, seguidos dos desligamentos por demissão sem justa causa, quando o empregador encerra o contrato sem justificativa formal.

Figura 19. Desligamentos de enfermeiros no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Figura 20. Desligamentos de enfermeiros no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

No NOVO CAGED, durante o período pandêmico, houve um aumento substancial dos desligamentos “por término de contrato por tempo determinado”, evidenciando a contratação temporária para suprir a demanda emergencial da pandemia de COVID-19. Apesar disso, os desligamentos “a pedido” e “por demissão sem justa causa” permaneceram como as duas principais formas de desligamento, reforçando a alta rotatividade e a precarização do vínculo empregatício na enfermagem.

3.1.8 Horas contratuais

A análise da variável "**quantidade de horas contratuais**" indica a carga horária acordada no contrato de trabalho dos enfermeiros no Brasil. A distribuição das horas contratuais nos traz tanto as condições de trabalho quanto a forma de contratação desses profissionais, podendo revelar tendências como a predominância de jornadas integrais ou a presença de vínculos com carga horária reduzida. A Figura 21 demonstra a análise dessa variável na RAIS, enquanto a Figura 22 apresenta o quantitativo de horas contratuais dos enfermeiros admitidos/desligados no país no período de 2010 a 2019 segundo dados do CAGED.

Figura 21. Quantidade de horas contratuais de enfermeiros no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

A faixa de horas contratuais mais predominante entre os enfermeiros no Brasil foi a de 31 a 40 horas semanais, seguida pela faixa de 41 a 44 horas semanais. Essa configuração manteve-se constante por todo o período temporal analisado, sendo observada tanto nos dados da RAIS quanto no CAGED.

Figura 22. Quantidade de horas contratuais dos enfermeiros admitidos/desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Figura 23. Quantidade de horas contratuais dos enfermeiros admitidos/desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Conforme demonstrado na Figura 23, os dados do NOVO CAGED estão em concordância com aqueles apresentados tanto pela RAIS (Figura 21) como pelo CAGED (Figura 22), evidenciando portanto, o mesmo cenário em relação às horas contratuais. A predominância das faixas contratuais de 31 a 40 horas e 41 a 44 horas semanais é claramente visível em todas as bases de dados, sendo que o número de profissionais contratados para regimes de 30 horas ou menos é extremamente baixo em comparação com o total.

Nesse contexto, a luta da enfermagem para alcançar o regime de 30 horas semanais é um tema recorrente e de grande importância no Brasil. Essa mudança busca melhorar as condições de trabalho, e garantir a saúde e o bem-estar dos profissionais, e melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Diversas campanhas e movimentos têm sido realizados ao longo dos anos para conquistar a redução da carga horária, uma vez que o regime de 40 horas semanais, ainda predominante, muitas vezes sobrecarrega os profissionais, prejudicando a qualidade de vida e a efetividade no cuidado prestado.

3.1.9 Remuneração média

Por fim, esta seção abordará a variável "remuneração média", analisando a evolução dos salários dos enfermeiros ao longo do tempo. A partir dos dados disponíveis, é possível identificar tendências de valorização ou estagnação da categoria, bem como possíveis desigualdades salariais dentro do setor. Vale salientar que essa remuneração média está disposta em número de salários mínimos e que considera a mudança do valor do salário mínimo de um ano para o outro.

Figura 24. Remuneração média dos enfermeiros no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Conforme apresentados na Figura 24, os dados analisados mostram uma mudança significativa na distribuição salarial dos enfermeiros ao longo do tempo. Até 2012, a maior parte dos profissionais recebia entre 5 e 7 salários mínimos. No entanto, em 2014, observou-se um ponto de inflexão, quando a quantidade de enfermeiros que ganhava entre 3 e 4 salários mínimos se equiparou àqueles que ainda recebiam de 5 a 7 salários mínimos. A partir de 2015, essa

tendência se inverteu, com a maioria dos profissionais passando a ganhar entre 3 e 4 salários mínimos. Em 2021, essa diferença se tornou ainda mais acentuada, consolidando essa faixa salarial como a predominante. Além disso, vale destacar que, enquanto em 2011 o número de enfermeiros que recebiam entre 2 e 3 salários mínimos era quase inexpressivo, em 2021 essa faixa se tornou a segunda com o maior número de profissionais, evidenciando uma queda geral da remuneração da categoria ao longo dos anos.

Figura 25. Remuneração média dos enfermeiros admitidos/desligados entre 2010 e 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Os dados do CAGED (Figura 25) confirmam a tendência observada na RAIS, evidenciando uma mudança progressiva na distribuição salarial dos enfermeiros ao longo do tempo. Com o passar dos anos, o número de movimentações nas faixas salariais de 2 a 3 salários mínimos e de 3 a 4 salários mínimos aumentou de forma contínua, até que, em 2019, as movimentações na faixa de 2 a 3 salários mínimos superaram aquelas na faixa de 3 a 4 salários mínimos. Paralelamente, as movimentações na faixa de 5 a 7 salários mínimos diminuíram progressivamente.

Esse cenário sugere que as novas gerações de enfermeiros que estão ingressando no mercado de trabalho estão recebendo salários mais baixos por vínculo empregatício do que as gerações anteriores.

Figura 26. Remuneração média dos enfermeiros admitidos/desligados entre 2020 e 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

No NOVO CAGED (Figura 26) a situação se torna ainda mais alarmante. Durante a pandemia, houve um aumento expressivo no número de enfermeiros admitidos com salários entre 1 e 1,5 salários mínimos, 1,5 e 2 salários mínimos, e 2 a 3 salários mínimos. Esse crescimento foi tão significativo que a grande maioria dos profissionais contratados ou desligados nesse período recebia até 1,5 salário mínimo.

Esse cenário evidencia um aprofundamento da precarização do trabalho da enfermagem durante a crise sanitária, refletindo a urgência na contratação de profissionais em condições menos favoráveis, com vínculos mais frágeis e remunerações reduzidas, mesmo diante da alta demanda e da importância do trabalho desses profissionais no enfrentamento da pandemia.

Os fatos justificam a reivindicação da enfermagem por um piso salarial digno, como uma das principais bandeiras da categoria nos últimos anos. Após décadas de mobilização, a aprovação da Lei nº 14.434 (Brasil, 2022) estabeleceu um piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, bem como parteiras, garantindo um patamar mínimo de remuneração para esses profissionais essenciais ao sistema de saúde. No entanto, a implementação do piso tem enfrentado diversos desafios, especialmente relacionados ao impacto financeiro para instituições públicas e privadas.

Além disso, há relatos de estratégias adotadas por empregadores para evitar o pagamento do piso, como a redução da jornada de trabalho, cortes de benefícios e aumento na carga horária sem a devida compensação financeira. A falta de fiscalização adequada e a desigualdade na

aplicação do piso entre diferentes regiões e tipos de vínculo trabalhista também são fatores que dificultam sua efetivação plena.

3.2 Parte II - Técnicos de Enfermagem

Nesta seção, são apresentados os principais achados do estudo, com uma análise das variáveis mais relevantes e suas correspondências nas três bases de dados utilizadas: RAIS, CAGED e NOVO CAGED. Cada variável será discutida de forma objetiva, destacando suas tendências ao longo do período analisado e as possíveis implicações para o mercado de trabalho da enfermagem no Brasil.

3.2.1 CBO ocupação 2002

Os números totais de vínculos empregatícios formais para técnicos de enfermagem em todo o Brasil foram obtidos a partir da filtragem da variável "**CBO Ocupação 2002**" nos microdados da RAIS. Esses dados refletem a evolução do emprego formal na categoria ao longo dos anos e estão apresentados na Figura 27.

Figura 27. Número total de vínculos de técnicos de enfermagem no Brasil, durante 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Os dados da RAIS sobre os vínculos empregatícios formais para técnicos de enfermagem mostram um crescimento contínuo ao longo de toda a série temporal analisada, de 2011 a 2021.

Esse aumento reflete a valorização e a crescente demanda por esses profissionais no sistema de saúde.

Entre 2011 e 2014, observa-se um crescimento mais acentuado no número de vínculos, impulsionado por políticas de expansão da saúde pública e privada, além da substituição gradual dos auxiliares de enfermagem pelos técnicos. No entanto, o maior crescimento ocorreu durante a pandemia de COVID-19, nos anos de 2020 e 2021, quando a necessidade emergencial de profissionais de saúde resultou em um aumento exponencial das contratações.

A partir da filtragem da variável "**CBO Ocupação 2002**" nos microdados do CAGED, foram identificadas as movimentações de técnicos no mercado de trabalho formal, considerando o número de admissões e desligamentos registrados entre 2010 e 2019. Esses dados permitem analisar a dinâmica da contratação e desocupação de vagas para os profissionais da categoria ao longo do período e estão apresentados na Figura 28.

Figura 28. Número total de técnicos admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Da mesma forma, a variável "**CBO Ocupação 2002**" foi filtrada nos microdados do NOVO CAGED, permitindo a identificação das movimentações de admissões e desligamentos de técnicos no mercado de trabalho formal entre 2020 e 2022. Esses dados oferecem uma visão sobre a dinâmica do emprego na categoria durante o período pandêmico e estão apresentados na Figura 29.

Figura 29. Número total de técnicos admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do NOVO CAGED/MTE.

Durante todo o período de 2010 a 2022, os dados do CAGED mostram que o número de admissões de técnicos de enfermagem foi consistentemente superior ao de desligamentos. Esse saldo positivo justifica o crescimento contínuo do número total de vínculos ativos registrados na RAIS ao longo da década.

Houve dois momentos de maior movimentação no mercado de trabalho para técnicos de enfermagem: um pico em 2014 e outro a partir de 2019 até 2021. Além disso, observou-se que sempre que houve aumento nas admissões, também ocorreu um aumento nos desligamentos, e o mesmo padrão foi identificado nos períodos de queda. Isso indica que muitas admissões aconteceram devido à desocupação de vagas já existentes, e não apenas pela criação de novos postos de trabalho, evidenciando um dinamismo no mercado que vai além da simples expansão das oportunidades para a categoria.

No contexto da pandemia de COVID-19, especialmente em 2021, essa dinâmica se intensificou significativamente. O expressivo aumento nas admissões reflete a alta demanda por profissionais de enfermagem no período, enquanto o crescimento dos desligamentos indica um elevado índice de saída de trabalhadores, possivelmente impulsionado pela sobrecarga e pelas condições desafiadoras enfrentadas pela categoria.

3.2.2 Faixa etária

Nesta seção, será analisada a variável "**Faixa Etária**", essa análise visa compreender a distribuição etária dos técnicos no mercado de trabalho formal ao longo dos anos, e identificar possíveis tendências de envelhecimento ou rejuvenescimento da categoria. A Figura 30 traz as faixas etárias dos técnicos com vínculos empregatícios formais desde o ano de 2011 a 2021.

Figura 30. Faixas etárias dos técnicos com vínculos de trabalho formais, de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Entre 2011 e 2021, os dados da RAIS sobre a faixa etária dos técnicos de enfermagem no Brasil mostram que a maior concentração de profissionais esteve na faixa de 30 a 39 anos. Esse grupo se manteve como o mais numeroso ao longo de toda a série temporal, refletindo a idade média predominante entre os trabalhadores da categoria.

No entanto, a partir de 2019, a faixa etária de 40 a 49 anos passou a crescer continuamente, reduzindo a diferença em relação à faixa de 30 a 39 anos. Esse crescimento foi tão significativo que, em 2021, os dois grupos estavam praticamente equiparados em número de profissionais, evidenciando um envelhecimento gradual da força de trabalho dos técnicos de enfermagem no país.

A Figura 31 apresenta os dados coletados no CAGED para a variável "**faixa etária**", os quais estão em concordância com os dados encontrados na RAIS. Observa-se uma tendência semelhante

em ambas as bases, com o aumento progressivo das faixas etárias mais velhas ao longo do período analisado.

Figura 31. Faixas etárias dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Na Figura 32, é possível observar que os dados do NOVO CAGED estão em consonância com os resultados apresentados anteriormente, evidenciando um aumento expressivo nas movimentações de técnicos de enfermagem em todo o Brasil durante a pandemia.

Figura 32. Faixas etárias dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Além disso, observa-se que a faixa etária de 30 a 39 anos continua sendo a predominante entre os técnicos admitidos e desligados, mantendo-se como o grupo etário mais representativo da categoria nesse contexto.

3.2.3 Raça/Cor

A variável "**raça/cor**" na RAIS, entre 2011 e 2021, revela que a maioria dos técnicos com vínculos formais no Brasil é de pessoas autodeclaradas brancas ao longo de todo o período analisado. Em segundo lugar, encontram-se os profissionais que se autodeclararam pardos. Além disso, observa-se um número significativo de registros com raça/cor não identificada, o que indica uma alta subnotificação dessa informação.

Esse cenário sugere que muitos empregadores ignoram ou deixam de coletar corretamente essa variável, comprometendo a precisão dos dados sobre a composição racial da categoria. Os dados dessa variável estão dispostos na Figura 33.

Figura 33. Raça/cor dos técnicos com vínculos de trabalho formais no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

A Figura 34 apresenta a realidade da mesma variável, "**raça/cor**", porém com os dados do CAGED, que se referem aos profissionais admitidos ou desligados. A distribuição observada no CAGED reflete a mesma tendência encontrada na RAIS, com a maioria dos técnicos sendo brancos, seguidos pelos pardos. Além disso, também há um número expressivo de registros sem identificação da raça/cor, reforçando a presença de subnotificação e a falta de preenchimento adequado dessa informação por muitos empregadores.

Figura 34. Raça/cor dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

A Figura 35 apresenta a mesma variável, "raça/cor", porém com dados do NOVO CAGED, referente ao período de 2020 a 2022. Para a variável raça/cor dos técnicos de enfermagem, os dados de admissão e desligamento encontrados no NOVO CAGED indicam que o período pandêmico apresentou uma dinâmica diferente do restante da série temporal.

Nos anos anteriores, o número de movimentações (admissões e desligamentos) para profissionais autodeclarados brancos era significativamente superior ao de pardos. No entanto, durante a pandemia, esses números passaram a se aproximar, refletindo uma mudança na composição das contratações e desligamentos da categoria. Em 2021, essa tendência se intensificou, e o número de movimentações para pardos superou o de brancos, evidenciando uma alteração na distribuição racial dos profissionais que ingressaram ou deixaram o mercado de trabalho formal nesse período.

Figura 35. Raça/cor dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Os dados analisados em todas as bases – RAIS, CAGED e NOVO CAGED – ao longo de toda a série temporal mostram que a maioria dos técnicos de enfermagem com vínculos formais no Brasil é branca, enquanto profissionais pardos e pretos ocupam posições numéricas inferiores.

Dessa forma, é cabível destacar que o acesso aos cursos de formação em técnico de enfermagem reflete desigualdades raciais que impactam diretamente as oportunidades de ascensão profissional na área, visto que esse padrão sugere que pessoas brancas têm maior acesso a melhores espaços de escolaridade, o que se traduz em mais oportunidades para inserção e progressão em empregos de nível superior. Além disso, a elevada subnotificação da variável "raça/cor" indica que muitos empregadores não atribuem importância a esse dado, dificultando análises mais precisas sobre desigualdades no mercado de trabalho da enfermagem.

3.2.4 Tipo de deficiência

Nesta seção, será discutida a variável "tipo de deficiência", analisando a distribuição dos técnicos de enfermagem com deficiência no mercado de trabalho formal. A Figura 36 apresenta os dados dessa variável na RAIS, no período de 2011 a 2021, permitindo uma análise da inclusão desses profissionais ao longo dos anos pesquisados.

Figura 36. Tipo de deficiência dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Os dados analisados mostram que a maioria da população de técnicos com deficiências possui deficiência física, seguida pelos profissionais com deficiência visual. Observa-se ainda um aumento no número total de pessoas com deficiência ao longo do tempo, refletindo uma maior inclusão desses profissionais no mercado de trabalho formal. Além disso, embora ainda representem uma minoria dentro desse grupo profissional, há uma tendência de crescimento na parcela de técnicos reabilitados, ou seja, profissionais que passaram por um processo de reabilitação após adquirirem alguma condição de saúde ou sofrerem um acidente que resultou em deficiência, sendo reinseridos no mercado de trabalho por meio de adaptações no ambiente, readequação de funções ou capacitação para novas atividades.

A mesma variável, "**tipo de deficiência**", analisada no CAGED e no NOVO CAGED, apresenta uma realidade semelhante à observada na RAIS, reafirmando que a maioria dos técnicos com deficiência possui deficiência física. A Figura 37 e a Figura 38 trazem a conformação dos dados no CAGED e NOVO CAGED, respectivamente.

Figura 37. Tipo de deficiência dos técnicos admitidos e desligados no Brasil entre 2010 e 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Figura 38. Tipo de deficiência dos técnicos admitidos e desligados no Brasil entre 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Os dados do CAGED e do NOVO CAGED sobre a variável "**tipo de deficiência**" mostram uma concordância com os registros da RAIS, indicando que, entre os técnicos de enfermagem com deficiência no Brasil, a maioria é composta por pessoas com deficiência física. Essa tendência se manteve ao longo de toda a série temporal. No entanto, nos anos de 2021 e 2022, observou-se um aumento no número de técnicos com deficiência visual, que passaram a superar os profissionais reabilitados.

3.2.5 Tipo de vínculo

Nesta seção, será analisada a variável "**tipo de vínculo**", que está presente exclusivamente nos dados da RAIS (Figura 39). Visto que a RAIS fornece informações sobre as características dos vínculos de trabalho ativos, permitindo uma análise mais aprofundada da relação empregatícia dos técnicos ao longo do tempo. Já o CAGED e o NOVO CAGED registram apenas as movimentações de admissões e desligamentos, sem abranger os vínculos empregatícios em si.

Figura 39. Tipo de vínculo dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Ao longo de toda a série histórica, a maioria dos técnicos de enfermagem esteve vinculada ao regime da CLT, predominantemente como trabalhadores urbanos associados a pessoas jurídicas. Observa-se um crescimento contínuo desse tipo de contratação, que, embora amplie o número de profissionais empregados, oferece menos estabilidade, segurança e benefícios em comparação ao regime estatutário. Por outro lado, o número de técnicos servidores estatutários

permaneceu praticamente constante ao longo dos anos, sem apresentar crescimento significativo, evidenciando a falta de concursos públicos para a ampliação desses postos.

Esse cenário sugere um processo de precarização do trabalho, à medida que a expansão do mercado de trabalho para a enfermagem tem ocorrido principalmente por meio de vínculos mais flexíveis e menos protegidos.

3.2.6 Tipo de admissão

Nesta seção, será analisado o tipo de admissão dos técnicos de enfermagem no Brasil. Na RAIS, a variável disponível para esse aspecto é "tipo de admissão", enquanto a variável "tipo de desligamento" não apresenta valores significativos para uma análise consistente e, portanto, não será utilizada. Já nas bases do CAGED e NOVO CAGED, a variável equivalente é "tipo de movimentação", que permite a observação tanto das admissões quanto dos desligamentos. Neste primeiro momento, serão abordados apenas os tipos de admissão, com foco nos diferentes formatos de entrada dos técnicos no mercado de trabalho. Os tipos de desligamento serão analisados posteriormente, utilizando exclusivamente os dados do CAGED e NOVO CAGED.

Figura 40. Tipos de admissão dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Os dados da RAIS expostos na Figura 40 revelam que a maioria das admissões de técnicos no Brasil ocorre por reemprego, ou seja, profissionais que já possuem experiência na área e estão

retornando ao mercado de trabalho. Já as admissões por primeiro emprego ocupam a segunda posição, mas com números significativamente menores em comparação à primeira categoria.

Esse cenário evidencia que o mercado de trabalho brasileiro para a técnicos de enfermagem não é tão receptivo para recém-formados, dificultando a inserção de novos profissionais na área.

Figura 41. Tipos de admissão dos técnicos no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Conforme representados na Figura 41 nos dados do CAGED é possível observar um padrão semelhante: as admissões por reemprego ocupam o primeiro lugar, indicando que a maioria dos técnicos contratados já possuía experiência profissional anterior. As admissões por primeiro emprego aparecem em segundo lugar, mas ainda assim com valores muito inferiores às admissões por reemprego, reforçando a dificuldade dos recém-formados em ingressar no mercado de trabalho.

Figura 42. Tipos de admissão dos técnicos no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Os dados do NOVO CAGED (Figura 42) para a variável "tipo de admissão" confirmam a mesma tendência observada nas bases anteriores, com o número das "admissões por reemprego" sendo muito superiores às "por primeiro emprego". Esse padrão reflete a dinâmica do mercado de trabalho para técnicos de enfermagem, onde a maior parte das contratações ocorre entre profissionais que já possuem experiência na área.

Uma mudança importante no NOVO CAGED foi a inclusão da categoria "admissão de tipo ignorado". Essa nova categoria, que representou uma parcela significativa das admissões em 2021, englobou quase a totalidade das admissões de técnicos de enfermagem em 2022. Vale registrar que a introdução dessa categoria pode impactar a análise detalhada dos tipos de admissão, dificultando a comparação direta com os anos anteriores e exigindo maior atenção na interpretação dos dados.

3.2.7 Tipo de desligamento

Nesta seção, serão analisados os tipos de desligamento dos técnicos de enfermagem no Brasil, com base na variável "tipo de movimentação" disponível no CAGED e NOVO CAGED (Figura 43 e Figura 44). Durante todo o período analisado os desligamentos mais frequentes foram "a pedido", quando o próprio profissional solicita sua saída, possivelmente por melhores

oportunidades ou insatisfação, e “por demissão sem justa causa”, quando o empregador encerra o contrato sem justificativa formal.

Figura 43. Desligamentos de técnicos no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

A Figura 44 apresenta a distribuição dos tipos de desligamentos para técnicos de enfermagem no Brasil durante o período pandêmico de 2020 a 2022, com base nos dados do NOVO CAGED. Essa análise permite compreender os principais motivos de saída desses profissionais do mercado de trabalho formal nesse contexto, evidenciando possíveis impactos da pandemia sobre os vínculos empregatícios na categoria.

Figura 44. Desligamentos de técnicos no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

No NOVO CAGED, durante o período pandêmico, houve um aumento substancial dos desligamentos “por término de contrato por prazo determinado”, evidenciando a contratação temporária para suprir a demanda emergencial da pandemia. Apesar disso, os desligamentos “a pedido” e “por demissão sem justa causa” permaneceram como as duas principais formas de desligamento, reforçando a alta rotatividade e a precarização do vínculo empregatício na enfermagem.

3.2.8 Horas contratuais

A variável "**quantidade de horas contratuais**" indica a carga horária acordada no contrato de trabalho dos enfermeiros no Brasil. A distribuição das horas contratuais nos traz tanto as condições de trabalho quanto a forma de contratação desses profissionais, podendo revelar tendências como a predominância de jornadas integrais ou a presença de vínculos com carga horária reduzida. A Figura 45 apresenta os dados dessa variável na RAIS no período pesquisado.

Figura 45. Quantidade de horas contratuais para técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

A faixa de horas contratuais mais predominante entre os técnicos de enfermagem no Brasil é a de 31 a 40 horas semanais, seguida pela faixa de 41 a 44 horas semanais. Essa configuração tem se mantido constante em todo período temporal pesquisado, sendo observada tanto nos dados da RAIS (Figura 45) quanto no CAGED (Figura 46).

Figura 46. Quantidade de horas contratuais dos técnicos admitidos/desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Figura 47. Quantidade de horas contratuais dos técnicos admitidos/desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Conforme demonstrado pela Figura 47 dados do NOVO CAGED estão em concordância com os apresentados pela RAIS (Figura 45) e o CAGED (Figura 46), evidenciando o mesmo cenário em relação às horas contratuais dos técnicos de enfermagem. A predominância de 31 a 40 horas e 41 a 44 horas semanais é claramente visível em todas as bases de dados, sendo o número de profissionais técnicos contratados para regimes de 30 horas ou menos extremamente baixo em comparação com o total.

Neste sentido, os dados sobre os técnicos não só justificam como validam a luta da enfermagem por uma jornada de trabalho de 30 horas semanais com o objetivo tanto de melhorar as condições de trabalho como garantir a qualidade assistencial.

3.2.9 Remuneração média

Por fim, esta seção abordará a variável "**remuneração média**", analisando a evolução dos salários dos técnicos de enfermagem ao longo do tempo. A partir dos dados disponíveis, será possível identificar tendências de valorização ou estagnação da categoria, bem como possíveis desigualdades salariais dentro do setor. Vale salientar que essa "**remuneração média**" está disposta em número de salários mínimos e que considera a mudança do valor do salário mínimo de um ano para o outro.

Figura 48. Remuneração média dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Os dados da RAIS (Figura 48) sobre a variável "**remuneração média**" para técnicos de enfermagem no Brasil, no período de 2011 a 2021, indicam que a maioria dos profissionais esteve concentrada na faixa salarial de 2 a 3 salários mínimos. Em seguida, a faixa de 1,5 a 2 salários mínimos representou o segundo maior grupo ao longo da série temporal, mas, a partir de 2020, ultrapassou a faixa de 2 a 3 salários mínimos, tornando-se a mais numerosa.

Vale destacar que, mesmo ocupando a terceira posição, ainda há um grande contingente de técnicos de enfermagem que recebem até 1,5 salários mínimos, evidenciando a presença significativa de remunerações mais baixas dentro da categoria.

Figura 49. Remuneração média dos técnicos admitidos/desligados entre 2010 e 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Nos dados do CAGED (Figura 49), a faixa salarial com o maior número de movimentações para técnicos de enfermagem foi a de 1 a 1,5 salários mínimos, evidenciando uma concentração significativa de admissões e desligamentos nessa faixa de remuneração. Em seguida, a faixa de 1,5 a 2 salários mínimos ocupou o segundo lugar, enquanto a faixa de 2 a 3 salários mínimos apareceu em terceiro.

Figura 50. Remuneração média dos técnicos admitidos/desligados entre 2020 e 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Nos dados do NOVO CAGED (Figura 50), durante a pandemia, a maioria das movimentações de técnicos de enfermagem ocorreu na faixa salarial de 1 a 1,5 salários mínimos, evidenciando que a maior parte das admissões e desligamentos nesse período envolveu profissionais com remunerações mais baixas. Em seguida, a faixa de 1,5 a 2 salários mínimos ficou em segundo lugar, enquanto a faixa de 2 a 3 salários mínimos ocupou a terceira posição.

Esse cenário reforça a predominância de salários mais baixos entre os técnicos de enfermagem durante a pandemia, possivelmente refletindo condições salariais menos favoráveis em meio à crise sanitária.

Também em relação aos técnicos as análises legitimam a reivindicação da enfermagem por um piso salarial digno e nacionalmente efetivo conforme os ditames da Lei 14.434/2022.

3.3 Parte III – Auxiliares de Enfermagem

Nesta seção, são apresentados os principais achados do estudo, com uma análise das variáveis mais relevantes e suas correspondências nas três bases de dados utilizadas: RAIS, CAGED e NOVO CAGED. Cada variável será discutida de forma objetiva, destacando suas tendências ao longo do período analisado e as possíveis implicações para o mercado de trabalho dos auxiliares de enfermagem no Brasil.

3.3.1 CBO ocupação 2002

Os números totais de vínculos empregatícios formais para auxiliares de enfermagem em todo o Brasil foram obtidos a partir da filtragem da variável "**CBO Ocupação 2002**" nos microdados da RAIS. Esses dados refletem a evolução do emprego formal na categoria ao longo dos anos e estão apresentados na Figura 51.

Figura 51. Número total de vínculos dos auxiliares de enfermagem no Brasil (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

A Figura 51 mostra uma frequência decrescente dos vínculos de auxiliares de enfermagem no período de 2011 a 2021. É possível identificar que houve uma tendência de redução contínua ao longo desse período.

A partir da filtragem da variável "**CBO Ocupação 2002**" nos microdados do CAGED, foram identificadas as movimentações de auxiliares de enfermagem no mercado de trabalho formal, considerando o número de admissões e desligamentos registrados entre 2010 e 2019. Esses

dados permitem analisar a dinâmica da contratação e desocupação de vagas para os profissionais da categoria ao longo do período e estão apresentados na Figura 52.

Figura 52. Número total de auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Na Figura 52 com os dados do CAGED, durante o período de 2010 a 2019, observou-se uma tendência decrescente no número de admissões e desligamentos de auxiliares de enfermagem. Até 2014, as admissões foram significativamente maiores do que os desligamentos. No entanto, após 2014, houve uma queda brusca tanto em admissões quanto em desligamentos.

Em 2015, as curvas se cruzaram, com os desligamentos superando as admissões pela primeira vez, sinalizando uma redução líquida no número de profissionais empregados formalmente.

Da mesma forma, a variável "**CBO Ocupação 2002**" foi filtrada nos microdados do NOVO CAGED, permitindo a identificação das movimentações de admissões e desligamentos de auxiliares de enfermagem no mercado de trabalho formal entre 2020 e 2022. Esses dados oferecem uma visão sobre a dinâmica do emprego na categoria durante o período pandêmico e estão apresentados na Figura 53.

Figura 53. Número total de auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do NOVO CAGED/MTE.

Segundo a Figura 53 no NOVO CAGED, entre 2020 e 2022, durante a pandemia de COVID-19, houve um aumento expressivo tanto nas admissões quanto nos desligamentos de auxiliares de enfermagem, revelando uma alta rotatividade e desocupação de vagas na categoria. Esse aumento foi impulsionado pela demanda emergencial por profissionais para atender à crise sanitária.

No contexto da pandemia de COVID-19, a dinâmica de contratação e desligamento dos auxiliares de enfermagem apresentou mudanças expressivas. Em 2020, com o agravamento da crise sanitária, observou-se um aumento nas admissões de auxiliares de enfermagem, principalmente como resposta à alta demanda por profissionais para atender à crescente pressão nos serviços de saúde. Essa elevação pode estar associada à estratégia de alguns empregadores em contratar esses profissionais sob o título de "auxiliar de enfermagem", muitas vezes para pagar salários mais baixos, aproveitando a urgência do momento e a necessidade de reduzir custos, principalmente diante do aumento dos gastos hospitalares.

Em 2022, com o alívio da crise sanitária, os desligamentos superaram as admissões, revertendo o quadro de 2020 e 2021. O número de auxiliares de enfermagem atuantes no Brasil voltou a cair, refletindo uma redução das necessidades emergenciais e uma retração nos contratos temporários adotados durante a pandemia. Essa queda sinaliza que a demanda por esses

profissionais retornou a um patamar pré-crise, com uma possível reorganização das contratações por parte dos empregadores.

3.3.2 Faixa etária

Nesta seção, será analisada a variável "**Faixa Etária**", essa análise visa compreender a distribuição etária dos auxiliares de enfermagem no mercado de trabalho formal ao longo dos anos, e identificar possíveis tendências de envelhecimento ou rejuvenescimento da categoria. A Figura 54 traz as faixas etárias dos auxiliares de enfermagem com vínculos empregatícios formais desde o ano de 2011 a 2021.

Figura 54. Faixas etárias dos auxiliares de enfermagem com vínculos de trabalho formais, de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Para fins de comparação, foram elaboradas a Figura 55 e a Figura 56, que ilustram a distribuição da variável "**Faixa Etária**" em diferentes momentos da série temporal. A Figura 55 representa a distribuição etária dos auxiliares de enfermagem no ano de 2011.

Figura 55. Faixas etárias dos auxiliares de enfermagem com vínculos de trabalho formais no ano de 2011 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

A Figura 56 apresenta essa mesma distribuição em 2019, permitindo uma análise visual das mudanças ocorridas ao longo da década.

Figura 56. Faixas etárias dos auxiliares de enfermagem com vínculos de trabalho formais no ano de 2019 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Entre 2011 e 2019, a distribuição etária dos auxiliares de enfermagem no mercado de trabalho formal passou por mudanças significativas, sugerindo um possível envelhecimento da categoria.

Em 2011, 11,4% dos profissionais estavam na faixa de 25 a 29 anos, enquanto em 2019 essa participação caiu para 8,1%, representando uma redução absoluta de 3,3 pontos percentuais e uma queda relativa de aproximadamente 28,9%. Por outro lado, a faixa de 30 a 39 anos, que já era a mais representativa em 2011 com 30,9%, diminuiu para 28,8% em 2019, uma queda relativa de cerca de 6,8%.

A participação de auxiliares entre 40 e 49 anos também apresentou queda, passando de 28,5% em 2011 para 25,9% em 2019, o que representa uma redução absoluta de 2,6 pontos percentuais e uma queda relativa de 9,1%. Por outro lado, a faixa etária de 50 a 64 anos apresentou um aumento significativo, passando de 22,4% em 2011 para 39,0% em 2019 — um crescimento absoluto de 16,6 pontos percentuais e um aumento relativo de 74,1%. A faixa de 65 anos ou mais também cresceu, passando de 1,3% para 5,4%, um aumento absoluto de 4,1 pontos percentuais e um crescimento relativo de 315,8%.

O quantitativo de auxiliares de enfermagem na faixa etária de 18 a 24 anos também apresentou uma redução significativa ao longo do período. Em 2011, essa faixa representava 5,6% do total de vínculos empregatícios formais, enquanto em 2019 essa participação caiu para 4,5%, uma redução absoluta de 1,1 ponto percentual e uma queda relativa de aproximadamente 19,6%. Essa diminuição está diretamente associada à extinção progressiva dos cursos de formação para auxiliares de enfermagem no Brasil, que priorizam a formação técnica em detrimento da formação em auxiliar. Com a redução drástica de cursos específicos para auxiliares, jovens ingressam cada vez mais no mercado como técnicos de enfermagem, tornando-se menos representativos na categoria de auxiliares.

A Figura 57 apresenta os dados coletados no CAGED para a variável "faixa etária", os quais estão em concordância com os dados encontrados na RAIS. Observa-se uma tendência semelhante em ambas as bases, com a redução da massa total de auxiliares mais jovens e aumento dos números em faixas etárias mais velhas.

Figura 57. Faixas etárias dos auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Ao observarmos a Figura 58, é possível observar que os dados do NOVO CAGED estão em consonância com os resultados apresentados anteriormente, evidenciando um aumento expressivo nas movimentações de auxiliares de enfermagem em todo o Brasil durante a pandemia.

Figura 58. Faixas etárias dos auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Os dados indicam uma tendência clara de envelhecimento da categoria, refletindo a combinação entre o declínio na formação de novos auxiliares de enfermagem e a permanência de profissionais mais antigos no mercado. Historicamente, cursos de formação em auxiliar de enfermagem eram amplamente acessíveis e populares, resultando em uma grande parcela de profissionais com mais de 40 anos atualmente ativos. No entanto, a extinção gradual desses cursos reduziu drasticamente a entrada de jovens no mercado.

Essa transição educacional explica a queda acentuada na participação de faixas etárias mais jovens (como 18-24 e 25-29 anos), que perderam sua representatividade entre 2011 e 2019. Ao mesmo tempo, a ausência de renovação na força de trabalho faz com que a maioria dos auxiliares ativos hoje tenha mais de 40 anos, com a faixa de 30-39 anos ainda se mantendo como uma das mais representativas, mas com seus profissionais progressivamente avançando para grupos etários superiores (como 40-49 e 50+).

3.3.3 Raça/Cor

A variável "**raça/cor**" na RAIS, entre 2011 e 2021, revela que a maioria dos auxiliares de enfermagem com vínculos formais no Brasil é branca ao longo de toda a série histórica. Em segundo lugar, encontram-se os profissionais que se autodeclararam pardos, seguidos pelos pretos, que ocupam a terceira posição. Além disso, observa-se um número significativo de

registros com raça/cor não identificada, o que indica uma alta subnotificação dessa informação. Esse cenário sugere que muitos empregadores ignoram ou deixam de coletar corretamente essa variável, comprometendo a precisão dos dados sobre a composição racial da categoria. Os dados dessa variável estão dispostos na Figura 59.

Figura 59. Raça/cor dos auxiliares de enfermagem com vínculos de trabalho formal no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

A Figura 60 apresenta a realidade da mesma variável, "**raça/cor**", porém com os dados do CAGED, que se referem aos profissionais admitidos ou desligados. A distribuição observada no CAGED reflete a mesma tendência encontrada na RAIS, com a maioria dos auxiliares de enfermagem sendo brancos, seguidos pelos pardos e, em terceiro lugar, pelos pretos. Além disso, também há um número expressivo de registros sem identificação da raça/cor, reforçando a presença de subnotificação e a falta de preenchimento adequado dessa informação por muitos empregadores.

Figura 60. Raça/cor dos auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

A Figura 61 apresenta a mesma variável, "**raça/cor**", porém com dados do NOVO CAGED, referente ao período de 2020 a 2022. Diferentemente da RAIS e do CAGED, o NOVO CAGED inclui duas categorias distintas dentro dessa variável: "não informada" e "não identificado". Observa-se que o número de indivíduos com raça/cor "não informada" é significativamente maior do que aqueles classificados como "não identificados".

Esse cenário confirma que o problema não está relacionado à heteroidentificação, mas sim à baixa importância atribuída pelos empregadores ao preenchimento dessa informação, resultando em um alto índice de omissões nos registros.

Figura 61. Raça/cor dos auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Os dados analisados em todas as bases – RAIS, CAGED e NOVO CAGED – ao longo de toda a série temporal mostram que a maioria dos auxiliares de enfermagem com vínculos formais no Brasil é declaradamente branca, enquanto profissionais autodeclarados pardos e pretos ocupam posições inferiores em número. Dessa forma, é cabível destacar que o acesso aos cursos em enfermagem reflete desigualdades raciais que impactam diretamente as oportunidades de ascensão profissional na área, visto que esse padrão sugere que pessoas brancas têm maior acesso a melhores espaços de escolaridade, o que se traduz em mais oportunidades para inserção e progressão em empregos de nível técnico. Além disso, a elevada subnotificação da variável "**raça/cor**" indica que muitos empregadores não atribuem importância a esse dado, dificultando análises mais precisas sobre desigualdades no mercado de trabalho da enfermagem.

3.3.4 Tipo de deficiência

Nesta seção, será discutida a variável "**tipo de deficiência**", analisando a distribuição dos auxiliares de enfermagem com deficiência no mercado de trabalho formal. A Figura 62 apresenta os dados dessa variável na RAIS, no período de 2011 a 2021, permitindo uma análise da inclusão desses profissionais ao longo dos anos.

Figura 62. Tipo de deficiência dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Os dados analisados mostram que a maioria da população de auxiliares de enfermagem com deficiência possui deficiência física, seguida pelos profissionais com deficiência auditiva, enquanto os deficientes visuais ocupam a terceira posição. Observa-se ainda uma leve diminuição no número total de pessoas com deficiência ao longo do tempo, possivelmente causada pela diminuição no número de profissionais no mercado.

Além disso, embora ainda representem uma minoria dentro desse grupo, observa-se uma tendência de crescimento na parcela de auxiliares de enfermagem reabilitados. Esses profissionais passaram por um processo de reabilitação após adquirirem deficiências físicas, relacionadas ao desgaste físico acumulado ao longo dos anos de trabalho na profissão. A alta média etária da categoria (com predominância de profissionais com mais de 40 anos) explica, em parte, esse aumento, já que o desgaste físico crônico, lesões por esforço repetitivo ou condições adquiridas durante a atuação no cuidado aos pacientes tornam mais provável o surgimento de deficiências.

Profissionais reabilitados são reinseridos no mercado de trabalho por meio de adaptações no ambiente de trabalho, readequação de funções ou capacitação para novas atividades, destacando avanços nas políticas de inclusão. Paralelamente, o número absoluto de auxiliares com deficiência física também cresceu, refletindo tanto a maior exposição a riscos ocupacionais

quanto a maior visibilidade e reconhecimento dessas condições em uma categoria predominantemente composta por trabalhadores de longa experiência.

A mesma variável, "**tipo de deficiência**", analisada no CAGED e no NOVO CAGED, apresenta uma realidade semelhante à observada na RAIS, reafirmando que a maioria dos auxiliares de enfermagem com deficiência possui deficiência física, seguida pelos deficientes auditivos e, em terceiro lugar, pelos deficientes visuais. A Figura 63 e a Figura 64 trazem a conformação dos dados no CAGED e NOVO CAGED, respectivamente.

Figura 63. Tipo de deficiência dos auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Figura 64. Tipo de deficiência dos auxiliares de enfermagem admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Semelhante ao RAIS, os dados do CAGED mostram a diminuição moderada do número total de profissionais possuindo algum tipo de deficiência ao longo do tempo. Essa variação pode estar ligada à diminuição de contratação de profissionais auxiliares de enfermagem no mercado formal de trabalho e ao aumento do número de profissionais reabilitados.

3.3.5 Tipo de vínculo

Nesta seção, será analisada a variável "**tipo de vínculo**", que está presente exclusivamente nos dados da RAIS (Figura 65). Visto que a RAIS fornece informações sobre as características dos vínculos de trabalho ativos, permitindo uma análise mais aprofundada da relação empregatícia dos auxiliares de enfermagem ao longo do tempo. Já o CAGED e o NOVO CAGED registram apenas as movimentações de admissões e desligamentos, sem abranger os vínculos empregatícios em si.

Figura 65. Tipo de vínculo dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Ao longo de toda a série histórica, a maioria dos auxiliares de enfermagem esteve vinculada ao regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), predominantemente como trabalhadores urbanos associados a pessoas jurídicas. No entanto, observa-se uma queda muito mais acentuada nos vínculos CLT em comparação com os contratos estatutários, que são vitalícios. Isso ocorre porque os profissionais estatutários, geralmente contratados por meio de concursos públicos em períodos anteriores, permanecem ativos no mercado até a aposentadoria, resultando em uma redução menos acentuada dessa categoria ao longo dos anos.

Já os vínculos CLT apresentam uma diminuição mais acentuada, refletindo mudanças nas políticas de contratação e uma demanda menor por esses profissionais no mercado formal. Essa queda é agravada pelo fato de os trabalhadores CLT serem, em sua maioria, jovens, uma vez que as instituições tendem a evitar contratar indivíduos com idade avançada para cargos como auxiliar de enfermagem, uma profissão em processo de extinção, substituída gradualmente por técnicos e profissionais mais qualificados.

3.3.6 Tipo de admissão

Nesta seção, serão analisados os “tipos de admissão” dos auxiliares de enfermagem no Brasil. Na RAIS, a variável disponível para esse aspecto é “tipo de admissão” (Figura 66), enquanto a variável “tipo de desligamento” não apresenta valores significativos para uma análise

consistente e, portanto, não será utilizada. Já nas bases do CAGED e NOVO CAGED, a variável equivalente é "**tipo de movimentação**", que permite a observação tanto das admissões quanto dos desligamentos. Neste primeiro momento, serão abordados apenas os "**tipos de admissão**", com foco nos diferentes formatos de entrada dos auxiliares de enfermagem no mercado de trabalho. Os "**tipos de desligamento**" serão analisados posteriormente, utilizando exclusivamente os dados do CAGED e NOVO CAGED.

Figura 66. Tipos de admissão dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Os dados da **RAIS** revelam que a maioria das admissões de auxiliares de enfermagem no Brasil ocorre por reemprego, ou seja, profissionais que já possuem experiência na área e estão retornando ao mercado de trabalho. Em segundo lugar, destacam-se as admissões por primeiro emprego, que representam profissionais ingressando no mercado de trabalho pela primeira vez. A predominância de "**admissões por reemprego**" sugere que há uma preferência por profissionais com experiência prévia, possivelmente devido à demanda por competências específicas e à necessidade de reduzir os custos associados à formação e integração de novos funcionários. Além da concorrência elevada entre os candidatos e da exigência de qualificações além da formação básica, o aumento das admissões por primeiro emprego observado a partir de 2019, que elevou essa categoria para a segunda posição, que pode estar diretamente relacionado à contratação de profissionais recém-formados em cursos técnicos ou de enfermagem sob o cargo de "auxiliar de enfermagem".

Figura 67. Tipos de admissão dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Nos dados do CAGED (Figura 67), diferentemente da RAIS, as admissões por reintegração foram inexpressivas entre os auxiliares de enfermagem, ou seja, representam uma parcela muito pequena do total. Isso pode ser explicado pelo fato de que o CAGED registra apenas movimentações de empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sem acompanhar decisões administrativas ou judiciais que levem à reintegração de trabalhadores, como ocorre na RAIS.

Ainda assim, observa-se um padrão semelhante: as admissões por reemprego ocupam o primeiro lugar, indicando que a maioria dos auxiliares de enfermagem contratados já possuía experiência profissional anterior. As admissões por reemprego apresentaram um número significativo ao longo dos anos, com um pico em 2010 e uma tendência de queda gradual até 2016, seguida de uma estabilização nos anos seguintes.

Já as admissões por primeiro emprego aparecem em segundo lugar, mas ainda assim com valores muito inferiores às admissões por reemprego, pois não são mais formados auxiliares atualmente. O número de admissões por primeiro emprego diminuiu consideravelmente desde 2010, atingindo níveis mínimos em 2015 e permanecendo baixo nos anos subsequentes.

Figura 68. Tipos de admissão dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

No NOVO CAGED (Figura 68), que surgiu durante a pandemia da COVID-19, o cenário das admissões de auxiliares de enfermagem apresenta particularidades que refletem as demandas emergenciais do período. Diferente do CAGED, o NOVO CAGED inclui a categoria "**Admissão por contrato de prazo determinado**", possivelmente adicionada devido à necessidade urgente de contratação temporária para suprir a alta demanda por profissionais de saúde.

A Figura 68 ilustra a introdução da categoria "**Admissão por Tipo Ignorado**", que se tornou a segunda principal forma de admissão em 2021 e, em 2022, praticamente englobou todas as admissões registradas. Essa predominância pode estar relacionada a falhas no preenchimento dos dados ou a mudanças nos critérios de categorização das admissões, podendo aparecer tipos de admissão que não eram contemplados pelo NOVO CAGED, dessa forma, a maioria se encaixa nessa categoria. A falta de clareza sobre esse tipo de admissão dificulta a análise precisa das tendências de contratação durante esse período.

Em resumo, os dados do NOVO CAGED revelam um cenário complexo e em constante mudança no mercado de trabalho para auxiliares de enfermagem durante a pandemia. A introdução de novas categorias de admissão, como o contrato de prazo determinado e o tipo ignorado, reflete as demandas emergenciais e as adaptações necessárias para enfrentar a crise sanitária. No entanto, a predominância da categoria "Tipo Ignorado" limita a capacidade de análise detalhada

desses dados, destacando a importância de melhorias na coleta e categorização das informações para uma compreensão mais precisa das tendências de contratação nesse período.

3.3.7 Tipo de desligamento

Nesta seção, serão analisados os tipos de desligamento dos auxiliares de enfermagem no Brasil, com base na variável "**tipo de movimentação**" disponível no CAGED (Figura 69) e NOVO CAGED (Figura 70). Durante todo o período, os desligamentos mais frequentes foram a pedido, quando o próprio profissional solicita sua saída, possivelmente por melhores oportunidades ou insatisfação, e por demissão sem justa causa, quando o empregador encerra o contrato sem justificativa formal.

Figura 69. Desligamentos de auxiliares de enfermagem no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

A Figura 69 mostra que, entre 2010 e 2019, os desligamentos a pedido foram consistentemente superiores aos desligamentos por demissão sem justa causa. Os desligamentos a pedido apresentaram um pico em 2013, seguido por uma tendência de queda gradual até 2019. Já os desligamentos por demissão sem justa causa mantiveram-se relativamente estáveis ao longo do período, com pequenas variações anuais. Além disso, observa-se que os desligamentos por término de contrato e por acordo entre empregado e empregador representaram proporções menores e menos significativas em comparação às duas principais formas de desligamento.

Figura 70. Desligamentos dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

No NOVO CAGED, durante o período pandêmico (2020-2022), houve um aumento substancial dos desligamentos por término de contrato por tempo determinado, evidenciando a contratação temporária para suprir a demanda emergencial da pandemia. Apesar disso, os desligamentos a pedido e por demissão sem justa causa permanecem como as duas principais formas de desligamento, reforçando a alta rotatividade e a precarização do vínculo empregatício na área de auxiliares de enfermagem.

Na Figura 70, que traz a conformação dos dados no NOVO CAGED, observa-se que, em 2020, os “desligamentos a pedido” e “por demissão sem justa causa” continuaram sendo as categorias mais relevantes, embora tenham sofrido algumas variações. Em 2021, houve um aumento nos “desligamentos a pedido”, atingindo um pico, enquanto os “desligamentos por demissão sem justa causa” também cresceram, mas em menor proporção. No entanto, em 2022, ambos os tipos de desligamento diminuíram, indicando uma possível estabilização no mercado de trabalho após o pico da pandemia.

Além disso, é importante notar que os “desligamentos por acordo entre empregado e empregador” e “por término de contrato por tempo determinado” representaram proporções muito menores durante esse período, confirmando que as duas principais formas de desligamento continuaram sendo a pedido e por demissão sem justa causa.

Os dados do CAGED e NOVO CAGED revelam que os desligamentos a pedido e por demissão sem justa causa são as formas mais comuns de saída dos auxiliares de enfermagem do mercado de trabalho formal no Brasil. A alta prevalência dessas categorias sugere uma elevada rotatividade e precarização das relações de trabalho nessa categoria profissional. Durante a pandemia, houve um aumento nos desligamentos por término de contrato por tempo determinado, refletindo a contratação temporária para enfrentar a crise sanitária, mas as duas principais formas de desligamento continuaram predominando.

3.3.8 Horas contratuais

Agora, será analisada a variável "**quantidade de horas contratuais**", que indica a carga horária acordada no contrato de trabalho dos auxiliares de enfermagem no Brasil. A distribuição das horas contratuais nos traz tanto as condições de trabalho quanto a forma de contratação desses profissionais, podendo revelar tendências como a predominância de jornadas integrais ou a presença de vínculos com carga horária reduzida. A Figura 71 traz essa variável na RAIS.

Figura 71. Quantidade de horas contratuais dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

A faixa de horas contratuais mais predominante entre os auxiliares de enfermagem no Brasil é a de 31 a 40 horas semanais, seguida pela faixa de 21 a 30 horas semanais. Essa configuração tem se mantido constante desde o início da série temporal até o final, sendo observada tanto

nos dados da RAIS quanto no CAGED. A faixa de 31 a 40 horas apresentou uma tendência de queda gradual ao longo do período, enquanto a faixa de 21 a 30 horas manteve-se relativamente estável, com pequenas variações anuais. As faixas de 13 a 15 horas e 16 a 20 horas representaram proporções muito menores e menos significativas em comparação às duas principais categorias.

Figura 72. Quantidade de horas contratuais dos auxiliares de enfermagem admitidos/desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Os dados do NOVO CAGED estão em concordância com os apresentados pela RAIS e o CAGED, evidenciando o mesmo cenário em relação às horas contratuais. A predominância de 31 a 40 horas e 21 a 30 horas semanais é claramente visível em todas as bases de dados, sendo o número de profissionais contratados para regimes de 13 a 15 horas e 16 a 20 horas extremamente baixo em comparação com o total. A Figura 72 mostra que, durante o período de 2010 a 2019, a faixa de 31 a 40 horas foi a mais frequente, seguida pela faixa de 21 a 30 horas, com uma tendência de queda gradual nas admissões e desligamentos nessa categoria.

Figura 73. Quantidade de horas contratuais dos auxiliares de enfermagem admitidos/desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

A Figura 73 mostra que, durante o período pandêmico (2020-2022), a faixa de 31 a 40 horas continuou sendo a mais predominante, seguida pela faixa de 21 a 30 horas. No entanto, houve uma diminuição significativa nas admissões e desligamentos nessas categorias, possivelmente refletindo as mudanças no mercado de trabalho durante a crise sanitária. As faixas de 13 a 15 horas e 16 a 20 horas permaneceram com proporções muito baixas, reforçando a tendência de predominância das jornadas de 31 a 40 horas e 21 a 30 horas.

Desta forma, observa-se que as análises da variável “horas contratadas”, em relação aos auxiliares de enfermagem, também justificam a histórica luta da enfermagem para alcançar o regime de 30 horas semanais de forma a garantir melhores condições de trabalho e qualidade da assistência prestada aos pacientes.

3.3.9 Remuneração média

Por fim, esta seção abordará a variável “remuneração média”, analisando a evolução dos salários dos auxiliares de enfermagem ao longo do tempo. A partir dos dados disponíveis, será possível identificar tendências de valorização ou estagnação da categoria, bem como possíveis desigualdades salariais dentro do setor. Vale salientar que essa remuneração média está disposta em número de salários mínimos e que considera a mudança do valor do salário mínimo de um ano para o outro.

Figura 74. Remuneração média dos auxiliares de enfermagem no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE.

Conforme mostra a Figura 74 os dados analisados revelam uma estabilidade na distribuição salarial dos auxiliares de enfermagem ao longo do período, com a faixa de 2,01 a 3,00 salários mínimos, sendo a mais representativa desde o início da série temporal (2011) até 2021. Isso evidencia uma baixa remuneração estrutural da categoria, uma vez que a maioria dos profissionais permaneceu nessa faixa salarial ao longo dos anos. Em segundo lugar, mantendo-se estável, está a faixa de 3,01 a 4,00 salários mínimos, que nunca superou a primeira posição.

Figura 75. Remuneração média dos auxiliares de enfermagem admitidos/desligados entre 2010 e 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

Os dados do CAGED (Figura 75) confirmam a tendência observada na RAIS, evidenciando que a maioria das movimentações salariais dos auxiliares de enfermagem permaneceu concentrada na faixa de 2,01 a 3,00 salários mínimos ao longo do tempo, o que indica uma remuneração geralmente baixa para a categoria.

Figura 76. Remuneração média dos auxiliares de enfermagem admitidos/desligados entre 2020 e 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE.

No NOVO CAGED (Figura 76) a situação durante a pandemia revelou movimentações significativas em faixas salariais mais altas, além daquelas historicamente predominantes. Durante a crise sanitária, especialmente em 2021, houve um aumento expressivo no número de movimentações (admissões e desligamentos) de auxiliares de enfermagem na faixa de 3,01 a 4,00 salários mínimos.

No entanto, é importante destacar que essas movimentações não se traduzem necessariamente em mais contratações, mas sim em um fluxo intenso de admissões e desligamentos. Provavelmente aqueles empregados em hospitais ou instituições com remunerações mais elevadas, houve uma movimentação relevante, possivelmente associada a demissões em massa de trabalhadores bem remunerados durante a pandemia. Por exemplo, auxiliares com salários mais altos em hospitais podem ter sido demitidos devido à reorganização de custos, mesmo diante da alta demanda por profissionais.

Esse cenário evidencia uma complexa dinâmica durante a crise sanitária: enquanto a urgência da contratação de profissionais em faixas salariais baixas reflete a precarização do trabalho, as movimentações em faixas mais altas indicam desligamentos de trabalhadores estabelecidos, muitos dos quais atuavam em ambientes hospitalares. A combinação desses fatores cria uma

imagem de insegurança generalizada, com precarização para novos contratados e perda de postos para profissionais mais estabelecidos.

De forma geral, vale registrar a importância da Lei 14.434 (Brasil, 2022), que institui o piso salarial da enfermagem como forma de reconhecimento e valorização de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, profissionais, essenciais na operacionalização do sistema nacional de saúde.

No entanto, ressalta-se que apesar da referida lei estabelecer um salarial mínimo específico para estes profissionais, ainda persistem importantes desafios relacionados a sua efetiva aplicação, tais como os impactos financeiros para as instituições públicas e privadas e desigualdades na aplicação do piso entre as diferentes regiões e tipos de vínculos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo analisou a evolução do mercado de trabalho da enfermagem no Brasil, englobando enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, ao longo dos últimos anos. Os resultados evidenciam transformações profundas na composição e nas condições de trabalho desses profissionais, refletindo tanto avanços quanto desafios estruturais que impactam diretamente a qualidade da assistência e a valorização da categoria como um todo.

Observou-se um crescimento expressivo no número de enfermeiros atuantes formalmente no país, impulsionado pela ampliação da formação acadêmica e pela crescente demanda no sistema de saúde. Em contrapartida, os dados revelam uma tendência de redução no número de vínculos formais entre auxiliares de enfermagem, e certa estabilidade, seguida de oscilações, entre os técnicos, o que pode indicar mudanças nas políticas de contratação, substituição por profissionais com maior escolaridade e um processo de reestruturação dos perfis profissionais demandados pelo mercado.

Outro aspecto marcante foi o envelhecimento progressivo da força de trabalho em todas as categorias, especialmente entre técnicos e auxiliares, sugerindo uma menor renovação profissional. Paralelamente, recém-formados enfrentam barreiras para inserção no mercado, especialmente os técnicos e enfermeiros, o que aponta para a necessidade de estratégias que facilitem a transição da formação para o emprego, promovendo maior integração entre as redes de ensino e saúde.

O estudo também identificou a intensificação das jornadas de trabalho e o avanço de vínculos empregatícios mais instáveis, como contratos temporários e terceirizações. Esse cenário de precarização afeta diretamente a segurança no emprego e o planejamento de carreira, com possíveis implicações na saúde física e mental dos profissionais. A remuneração média, especialmente entre auxiliares e técnicos, apresentou estagnação ou queda, acompanhada pela diminuição de vínculos estatutários e o predomínio de formas de contratação menos vantajosas do ponto de vista salarial e de benefícios.

Diante desse panorama, torna-se urgente a adoção de políticas públicas que priorizem o fortalecimento do mercado de trabalho da enfermagem, com foco na valorização das três categorias. Investimentos estruturais na saúde, ampliação de concursos públicos, regulamentação de vínculos empregatícios estáveis, revisão das jornadas e ações voltadas à inserção de novos profissionais são medidas fundamentais para reverter o atual quadro de precarização.

Por fim, é imprescindível que o Estado e os gestores reconheçam o papel estratégico da enfermagem na garantia do direito à saúde e implementem políticas que assegurem condições dignas de trabalho, remuneração justa e estabilidade profissional. Apenas por meio do fortalecimento contínuo da enfermagem será possível garantir um atendimento de qualidade à população e a sustentabilidade de um sistema de saúde mais justo e eficiente.

REFERÊNCIAS

- BATTHYÁNY, Karina. Migração de profissionais de saúde na América Latina: desafios para o planejamento de recursos humanos. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 27, n. 4, p. 1369–1376, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/ZSxhVbdG8DdHD5cMLtZR3gm/> Acesso em 20 de maio de 2025.
- BRASIL, Presidência da República. Decreto nº 76.900, de 23 de dezembro de 1975. Institui a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e dá outras providências. Brasília, DF, 1975. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d76900.htm Acesso em 17 de maio de 2025.
- BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Brasília, DF, 2018. Disponível em: Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm Acesso em 17 de maio de 2025.
- BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.853, de 8 de julho de 2019. Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados; e dá outras providências. Brasília, DF, 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art1 Acesso em 17 de maio de 2025.
- BRASIL, Presidência da República. Decreto nº 10.854, de 10 de dezembro de 2021. Regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista e institui o Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas Infralegais e o Prêmio Nacional Trabalhista, e altera o Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018. Brasília, DF, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10854.htm Acesso em 17 de maio de 2025.
- BRASIL, Presidência da República Lei nº 14.434 de 04 de agosto de 2022. Altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. Brasília, DF, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14434.htm Acesso em 17 de maio de 2025.
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (Cofen). Enfermagem em Números. Dados da Enfermagem. Quantitativo de Profissionais por Regional. Disponível em: https://descentralizacao.cofen.gov.br/sistema_SC/grid_resumo_quantitativo_profissional_externo/grid_resumo_quantitativo_profissional_externo.php Acesso em dez./2024
- LASKOWSKI-JONES, Lisa; CASTNER, Jessie. The nursing workforce in crisis: implications for practice. *Nursing2022*, v. 52, n. 8, p. 24–30, 2022. Disponível em: https://www.nursingcenter.com/journalarticle?Article_ID=6407082. Acesso em: 20 maio 2025.
- MACHADO, Maria Helena (Org.). *Perfil da enfermagem no Brasil: relatório final*. Rio de Janeiro: NERHUS/Fiocruz, 2017. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34644>. Acesso em: 20 maio 2025.
- MENDES, Fernanda R. M. et al. Tendência da força de trabalho em enfermagem no Brasil e projeções para 2030. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, Porto Alegre, v. 43, e20210367, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rngen/a/x3P64S9tfd8RZnMRHgr8vPN/?lang=pt>. Acesso em: 20 maio 2025.
- NIGENDA, Gustavo. Las reformas de salud y el personal de enfermería en América Latina. *Salud Problema*, México, v. 15, n. 29, p. 35–47, 2011. Disponível em:

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2011000200003. Acesso em: 20 maio 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). *Relatório sobre a situação da força de trabalho em saúde nas Américas, 2023*. Washington, D.C.: OPAS, 2023. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/documentos/relatorio-situacao-da-forca-trabalho-em-saude-americas-2023>. Acesso em: 20 maio 2025.

REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE (RIPSA). *Sistema de informação em saúde: estudos e análises*. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ripsa_sistema_informacao_saude.pdf. Acesso em: 20 maio 2025.

SANTOS, Valéria C. et al. Condições de trabalho e saúde dos profissionais de enfermagem durante a pandemia de COVID-19. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, v. 76, supl. 1, e20220504, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/jj/reben/a/4ZKsLc6dDNWZCdNjXJQ7b6F/>. Acesso em: 20 maio 2025.

SCHEFFER, Mário. Desigualdades de gênero e raça na enfermagem: evidências sobre o mercado de trabalho no Brasil. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, Porto Alegre, v. 44, e20220283, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/jj/rgenf/a/h9Z8LbxhPfkHctzxRftLzCB/>. Acesso em: 20 maio 2025.

SOUZA, Hericson A. et al. Condições de trabalho e saúde de profissionais da enfermagem: um estudo sobre a sobrecarga laboral. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 26, n. 12, p. 5955–5964, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/jj/csc/a/YsKpmhC4SzKsZpFC5fp6hsF/>. Acesso em: 20 maio 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *State of the world's nursing 2020: investing in education, jobs and leadership*. Geneva: WHO, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279>. Acesso em: 20 maio 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Health labour market analysis guidebook*. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240024229>. Acesso em: 20 maio 2025.

NOTA TÉCNICA

**Descrição e Análise do Mercado de Trabalho para
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem
no Brasil: RAIS, CAGED e NOVO CAGED**